

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: [10.5281/zenodo.11538918](https://doi.org/10.5281/zenodo.11538918)

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)
TAMAF – Technology & Analytics in Management,
Accounting and Finance
<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Produto Técnico-Tecnológico

Aplicação de Business Intelligence and Analytics baseada na abordagem
Data Driven para Análise de Perfil dos Estudantes de EaD

Nilton Galli Bassi
Adilson Carlos Yoshikuni
Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima
Arnaldo R. de Aguiar Vallim Filho
Napoleão Verardi Galegale
José Eduardo R. Favaretto

Bassi, N.G., Yoshikuni, A.C., Dultra-de-Lima, R.G., Vallim-Filho, A.R.A., Galegale, N.V., Favaretto, J.E.R. Aplicação de Business Intelligence and Analytics baseada na abordagem Data Driven para Análise de Perfil dos Estudantes de EaD. Produto técnico-tecnológico, Software-Applicativo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance.
DOI: [10.5281/zenodo.11538918](https://doi.org/10.5281/zenodo.11538918)

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: Management Accounting Information Systems (MAIS)

Produto Técnico-Tecnológico: Software-aplicativo sem patente.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas lacunas acadêmicas e práticas.

Organização: O projeto foi suportado pelos setores de EaD, Finanças e TI de uma IES privada brasileira.

Software Aplicativo: Aplicação de Business Intelligence and Analytics (BI&A), baseada na abordagem Data Driven para Análise de Perfil dos Estudantes de EaD. Software-aplicativo construído para analisar, utilizando modelos estatísticos de data mining, o perfil dos estudantes de EaD e identificar aqueles com maior probabilidade de evadir, atribuindo um score por aluno, apresentado por meio de um percentual.

Divulgação da Produção: A aplicação de BI&A é um produto mínimo viável (MVP), e possui acesso restrito aos usuários da área de EaD da IES. Contudo, as funcionalidades da BI&A podem ser evidenciadas no link: <https://youtu.be/ph7piR2RdtQ>.

Aderência Alta: A aplicação de BI&A possui alta relação/afinidade com com a linha de atuação do PPG-CFTG denominada Tecnologias de Gestão e com o projeto de pesquisa, suprimindo as necessidades da área de EaD da IES no sentido de buscar meios de melhorar sua capacidade analítica no que tange a evasão.

Impacto Potencial Alto: A aplicação de BI&A, ao disponibilizar consultas com o perfil e score dos estudantes mais propensos a evasão, contribui para a melhoria da capacidade analítica da IES e para a criação do conhecimento científico-prático de caráter intelectual inovador, impactando positivamente a IES objeto do estudo e abrindo a possibilidade de no futuro poder ser utilizada por outras IES. A melhoria da capacidade analítica das IES poderá levar a queda dos índices de evasão em EaD, fazendo com que mais estudantes possam se graduar, beneficiando as organizações (com mão de obra mais qualificada) e a sociedade como um todo.

Impacto Realizado Médio: A aplicação de BI&A é um produto mínimo viável, restrito a área de EaD da IES, e seu impacto está limitado a alguns profissionais de EaD. Além dos profissionais de EaD, A aplicação de BI&A gerou impacto em diversos estudantes que foram contatados no intuito de atendimento de suas necessidades e prevenção da evasão.

Inovação Alta: A aplicação de BI&A é produto técnico-tecnológico de inovação disruptiva ao se colocar como um recurso tecnológico que possibilita a integração do conhecimento científico gerado na academia com a prática profissional na IES.

Complexidade Alta: A aplicação de BI&A possui complexidade alta na sua parametrização e funcionalidades, com a adequação de modelos estatísticos de data mining, de modo a disponibilizar dashboards e relatórios dos estudantes com a probabilidade de evasão de cada um. A plataforma é hospedada em tecnologia de nuvem, web-enable, multiusuário, banco de dados não estruturado, possui algoritmos baseado em árvore de decisão e desenvolvidos em linguagem Python.

Aplicabilidade Alta: A aplicação de BI&A é utilizada pelos colaboradores da área de EaD e executivos da IES. Os colaboradores executam a carga de dados, realizam análises e fornecem relatórios com informações relativas ao risco de evasão por curso. O Executivo utiliza os relatórios para analisar, planejar e tomar decisões sobre a situação diagnosticada em cada curso.

Abrangência Potencial Média: A aplicação de BI&A é um produto mínimo viável, restrito aos colaboradores da área de EaD e seu impacto está limitado análises da área. Contudo, o impacto gerado para a IES é alto, uma vez que afeta os cursos de EaD de todas as faculdades.

Abrangência realizada Média: A aplicação de BI&A é um produto mínimo viável, restrito aos restrito aos colaboradores da área de EaD, e seu impacto está limitado a IES . A aplicação de BI&A gerou impacto em todas as faculdades da IES.

Replicabilidade Irrestrita: A aplicação de BI&A é um produto mínimo viável, irrestrito a quantidade de emissão de consultas e análise para os colaboradores da área de EaD.

Aplicação de Business Intelligence & Analytics: Abordagem Data-Driven para análise de Perfil dos Estudantes de EaD

Bassi, N.G., Yoshikuni, A.C., Dultra-de-Lima, R.G., Vallim-Filho, A.R.A., Galegale, N.V., Favaretto, J.E.R. Aplicação de Business Intelligence and Analytics baseada na abordagem Data Driven para Análise de Perfil dos Estudantes de EaD. Produto técnico-tecnológico, Software-Applicativo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance.
DOI: 10.5281/zenodo.11538918

RESUMO

A questão central para os praticantes e acadêmicos é se e como as tecnologias emergentes podem contribuir para integrar o conhecimento gerado na academia com a prática. O estudo investigou e analisou as possíveis causas que podem levar um aluno a abandonar os estudos em EaD, desenvolveu e implementou o produto técnico-tecnológico do tipo software/aplicativo, Aplicação de Business Intelligence & Analytics (BI&A) baseada na Abordagem Data Driven - Análise de Perfil dos Estudantes de EaD em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada brasileira. O desenvolvimento da aplicação de BI&A como mínimo produto viável (MVP), disponibilizou dashboards e consultas com o perfil e score dos estudantes mais propensos a evasão.

Metodologia/Abordagem: Optou-se pela abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso, utilizando a metodologia Canonical Action Research (CAR). A metodologia CAR revelou-se particularmente pertinente para o contexto desta investigação, uma vez que seu principal enfoque reside na resolução de desafios organizacionais através de uma intervenção direta e efetiva, ao mesmo tempo em que contribuiu para a ampliação do corpus de conhecimento no domínio acadêmico em questão. A aplicação foi construída com base em um framework alicerçado na Resource Based Theory (RBT) e com uso de modelos preditivos que incluíram os diversos fatores que pudessem levar a evasão, sendo essa avaliada por meio de diagnósticos antes e após a intervenção.

Resultados alcançados: Melhorou-se a capacidade analítica do setor de EaD da IES, possibilitando a geração de insights que viabilizaram uma tomada de decisão mais assertiva por meio de ações preditivas, preventivas e corretivas que visem a redução dos índices de evasão. Além disso, recomendou-se a implementação de novos processos, com o objetivo de otimizar o acolhimento acadêmico e social dos discentes. A possibilidade de futuramente replicar a intervenção em outras unidades acadêmicas da IES poderá propiciar um aumento da visão no processo de tomada de decisão, melhorando o resultado financeiro da IES, além de beneficiar organizações e sociedade como um todo, na medida em que abre a possibilidade de graduação de mais estudantes e consequente aumento da oferta de mão de obra qualificada.

Palavras-chave: Tecnologias Emergentes, Ciência de Dados, Estratégia, Competitividade, Evasão em EaD, Produtos Técnicos-Tecnológicos, Business Intelligence & Analytics,

Application Based on Data-Driven Approach Profile Analysis of Distance Learning Students - ADD

Bassi, N.G., Yoshikuni, A.C., Dutra-de-Lima, R.G., Vallim-Filho, A.R.A., Galegale, N.V., Favaretto, J.E.R. Aplicação de Business Intelligence and Analytics baseada na abordagem Data Driven para Análise de Perfil dos Estudantes de EaD. Produto técnico-tecnológico, Software-Applicativo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance.
DOI: 10.5281/zenodo.11538918

ABSTRACT

The central question for practitioners and academics is whether and how emerging technologies can contribute to integrating knowledge generated in academia with practice. The study investigated and analyzed the possible causes that could lead a student to abandon their distance learning studies, developed and implemented the technical-technological product of the software/application type, Application Based on the Data Driven Approach - Profile Analysis of Distance Learning Students of Business Intelligence & Analytics (BI&A) at a private Brazilian Higher Education Institution (HEI). The development of BI&A application as a minimum viable product (MVP) made dashboards and consultations available with the profile and score of students most prone to dropping out.

Methodology/Approach: A qualitative approach was chosen, through a case study, using the Canonical Action Research (CAR) methodology. The CAR methodology proved to be particularly pertinent to the context of this investigation, since its main focus lies in resolving organizational challenges through direct and effective intervention, at the same time that it contributed to the expansion of the corpus of knowledge in the academic domain in question. The application was built based on a framework based on Resource Based Theory (RBT) and using predictive models that included the various factors that could lead to evasion, which was assessed through diagnoses before and after the intervention.

Results achieved: The analytical capacity of the HEI's distance learning sector was improved, enabling the generation of insights that enabled more assertive decision-making through predictive, preventive and corrective actions aimed at reducing dropout rates. Furthermore, the implementation of new processes was recommended, with the aim of optimizing the academic and social reception of students. The possibility of replicating the intervention in other academic units of the HEI in the future may provide an increase in vision in the decision-making process, improving the financial result of the HEI, in addition to benefiting organizations and society as a whole, as it opens up the possibility more students and a consequent increase in the supply of qualified labor.

Keywords: Emerging Technologies, Data Science, Strategy, Competitiveness, Online Observatory Platform, Product of Technological Technical, Technical Consulting Report. Emerging Technologies, Data Science, Strategy, Competitiveness, Distance Learning Evasion, Technical-Technological Products, Business Intelligence & Analytics.

Introdução

Diminuir os índices de evasão em cursos na modalidade EaD tem sido um dos maiores desafios que as Instituições do Ensino Superior (IES) brasileiras tem enfrentado (Severiano,2021). Quando um aluno evade a universidade irá deixar de receber a taxa de mensalidade, por vários anos, correspondente ao período que restaria para a conclusão do curso. A perda desta receita futura, conforme o volume de alunos em questão, poderá impactar significativamente os resultados financeiros da IES. Além disto, estudantes insatisfeitos poderão influenciar negativamente outras pessoas com comentários depreciativos, prejudicando a imagem e reputação da IES (Olaya et al., 2020).

Segundo dados do censo do ensino superior realizado pelo INEP (2021), a evasão nos cursos de EaD tem apresentado números crescentes e alarmantes tanto nas IES públicas (ao redor de 50%), quanto nas privadas (ao redor de 60%). Isso demonstra que a questão não é meramente financeira, pois, mesmo com a gratuidade, esse problema é presente.

Aquisição e retenção de clientes são grandes preocupações no mundo dos negócios de hoje. (Ahn et al., 2020). O “churn” de clientes é referido como a inclinação de um cliente para deixar um provedor de serviços (Zhao et al., 2021; Li et al., 2021). Da mesma forma que o “churn” de clientes das indústrias de serviços pode ocorrer não somente devido a fatores financeiros, o abandono escolar é um fenômeno multifacetado em que estão implícitas variáveis heterogêneas (Gómes-Pulido et al., 2020).

Embora a produção científica tenha crescido no país nos últimos anos, a integração do conhecimento teórico-prático continua como uma lacuna a ser preenchida, visto que a academia demonstra ter dificuldades em não convergir pesquisas que venham atender as necessidades da sociedade (Souza et al., 2020). Neste sentido, a partir da aplicação da metodologia Canonical Action Reseach (CAR), foi desenvolvido e implementado um artefato tecnológico (Aplicação de BI&A) que contempla modelos preditivos para melhorar o processo de tomada de decisões (DMP) da IES com foco na redução dos índices de evasão.

Na área acadêmica o presente estudo contribuiu com a apresentação de conceitos, construtos e variáveis que possam explicar o problema da pesquisa, expondo a teoria RBT, por meio do uso da tecnologia de BIA, recursos humanos e cultura orientada a dados, para tratamento e análise das informações de modo a identificar alunos com maior propensão a evadir ou persistir

em cursos de EaD.

O modelo de evasão proposto nesta pesquisa foi elaborado com base na teoria existente e adaptado à realidade brasileira. Desta forma, constituiu-se em outra contribuição para a literatura acadêmica, no que tange ao melhor entendimento dos fatores que podem levar a evasão ou permanência dos estudantes nos cursos de EaD no Brasil.

A contribuição prática ao negócio foi obtida a partir da melhoria da capacidade analítica do setor de EaD da IES, possibilitando a geração de *insights* que viabilizaram uma tomada de decisão mais assertiva por meio de ações preditivas, preventivas e corretivas que visem a redução dos índices de evasão.

Ao longo da fase de intervenção, constatou-se a carência de dados necessários para a consolidação integral do modelo de evasão desenvolvido. Diante dessa lacuna, outra contribuição deste estudo ocorreu por meio da recomendação para implementação de novos processos, com o objetivo de otimizar o acolhimento acadêmico e social dos discentes.

A possibilidade de futuramente replicar a intervenção em outras unidades acadêmicas da IES poderá propiciar um aumento da visão no processo de tomada de decisão, melhorando o resultado financeiro da IES.

Por fim, considerando que, conforme o censo de 2021, o problema da evasão é comum a todas IES, outras IES brasileiras poderão se beneficiar deste estudo, tomando como base o modelo de evasão e *framework* de processo decisório propostos e adaptando à sua realidade, conforme seus contextos organizacionais.

Referencial Teórico

Fatores que podem influenciar a Evasão

Bean&Metzner (1985), Tinto (1993) e Park (2007) desenvolveram modelos teóricos que contemplam fatores que podem influenciar a evasão e permanência em cursos a distância, abrangendo características individuais, fatores externos e fatores internos. Park (2007) apresentou uma importante evolução ao introduzir as questões tecnológicas relativas à usabilidade e suporte da plataforma de EaD.

As características individuais referem-se à idade, gênero, escolaridade e situação de emprego. Os fatores internos estão relacionados ao envolvimento do estudante durante o curso,

contemplando a integração social e acadêmica e questões tecnológicas. Por outro lado, os autores destacam a relevância de fatores externos como questões familiares e pessoais, disponibilidade de tempo e problemas financeiros em afetar as decisões dos estudantes não apenas durante mas também antes do curso.

Proposta de um modelo de evasão e persistência de alunos EaD

Com base nos autores supracitados foi criado um modelo adequado a realidade da IES objeto deste estudo (figura 1). Este modelo serviu de base para o desenvolvimento da aplicação de Business Intelligence & Analytics (BI&A). Os fatores externos e atributos pessoais são dimensões que retratam a situação e anseios do aluno antes da matrícula e tendem a influenciar a integração acadêmica ao longo do curso, retratada pelas dimensões referentes ao aluno, o curso e o suporte oferecido pela IES.

A dimensão de atributos pessoais abrange as variáveis idade, gênero, formação escolar e desempenho anterior a admissão (nota do Enem), que identificam a situação do aluno antes do ingresso. Por exemplo, vários estudos empíricos indicam que estudantes do sexo feminino reportam um grau de exaustão maior do que estudantes do sexo masculino (Fiorilli et al., 2022). A partir deste modelo poderão ser realizadas correlações para verificar se, por exemplo, estudantes com baixo rendimento escolar anterior e/ou acima de determinada idade tem maior ou menor propensão a evadir. Como trata-se de características anteriores ao curso, esta dimensão possibilitará tomadas de decisões que poderão prevenir, logo no início do curso, potenciais deserções.

Os fatores externos constituem outra dimensão de variáveis anteriores a admissão do aluno, contemplando informações de renda, situação familiar, motivação para o curso, relevância do curso para a carreira, situação profissional identificando se o aluno está ou não empregado e tempo disponível para estudo. Diversas correlações relevantes poderão ser realizadas a partir desta dimensão de modo a identificar, a partir do ingresso do aluno no curso, uma maior ou menor probabilidade de evasão. Por exemplo, estudantes com baixa renda, casado, com filhos, provavelmente terão maior dificuldade em arcar com os pagamentos, o que poderá causar desistência. Por outro lado, um estudante empregado que entenda que o curso seja relevante para seu crescimento profissional irá se dedicar mais ao curso e terá maior probabilidade de se graduar.

Ao ingressar na IES o aluno carrega os atributos pessoais e os fatores externos que moldam sua vida pessoal e profissional. Estas dimensões irão afetar sua integração acadêmica, que

compreende as dimensões relativas ao curso (currículo do curso, professores, apoio a carreira e tutores), desempenho do aluno (notas e frequência) e atividades de suporte da IES (atendimento, processos e plataformas). As dimensões de suporte e curso serão excelentes indicativos da percepção de satisfação ou insatisfação do aluno com os serviços prestados pela IES.

Por outro lado, o desempenho escolar poderá ser influenciado pelos atributos pessoais, fatores externos, curso ou suporte. Por exemplo, se a plataforma de EaD não funcionar convenientemente, o professor não tiver uma didática adequada, o tutor não fornecer o apoio necessário, a formação anterior do aluno for insuficiente para o curso, problemas familiares ou a falta de interesse no curso poderão aumentar a abstenção e piorar as notas. Desta forma, a análise das variáveis nota e frequência poderão ser excelentes indicativos de eventuais problemas que poderão ser detectados com o apoio da tecnologia de BIA, de modo a incrementar o poder de tomada de decisão e possibilitar ações preventivas e corretivas com maior agilidade.

Como resultado, o modelo permite a identificação do grau de satisfação do aluno que se graduar, podendo ser o de um verdadeiro embaixador da marca, que irá indicar a universidade aos amigos, ou simplesmente alguém que concluiu o curso, mas não o indicará.

Figura 1

Modelo Proposto para Evasão e Persistência

Proposta de um Framework de Tomada de Decisão

Tomando como base Mikalef et al. (2019) e Yoshikuni et al. (2023) o desenvolvimento da aplicação de BI&A baseou-se no *framework*, apresentado na figura 2, contemplando as dimensões relativas à tecnologia, recursos humanos e cultura organizacional e sua possível influência no aumento da capacidade analítica da IES (BAC) de modo a possibilitar a melhoria do processo de tomada de decisão (DMP) no contexto da evasão em EaD.

Figura 2

Framework proposto para melhorar a capacidade de tomada de decisão

As proposições apresentadas no *framework* (P1 a P4) abordam como as dimensões relativas à tecnologia, recursos humanos e cultura organizacional podem aumentar a capacidade analítica da IES e, conseqüentemente, aprimorar o processo de tomada de decisão (DMP).

O modelo de evasão, exposto na figura 1, foi utilizado como referência para obtenção de dados que foram tratados pela tecnologia. A tecnologia identificada no *framework* (figura 2) refere-se ao desenvolvimento e uso de software e dados nas atividades de BIA (Yoshikuni & Jeronimo, 2013). As seções seguintes expõem as proposições do *framework*, bem como uma revisão literária sobre a tecnologia, recursos humanos, cultura organizacional e DMP, que formaram a base teórica para o *framework* sugerido.

Tecnologia

As rápidas inovações das tecnologias digitais elevaram dados e análises ao topo das agendas corporativas, juntamente com afirmações de que “dados são o novo petróleo” que deve ser refinado para extrair dados sem precedentes (McAfee et. al.,2012). A capacidade de coletar, processar, estruturar e usar dados na tomada de decisão, conhecida como BIA (Business Intelligence & Analytics) é cada vez mais vista como uma fonte de vantagem competitiva (Ferraris et al.,2018; Aydiner et al.,2019). Sendo assim, torna-se crítica a renovação contínua da base de recursos de BIA de uma organização e capacidades organizacionais para responder às mudanças em ambientes dinâmicos de negócios (Dubey et al.,2017; Yoshikuni, 2021), envolvendo a identificação de oportunidades potenciais de BIA (Brynjolfsson & McAfee,2017). Essas oportunidades devem ser priorizadas com base na necessidade de negócios, risco e maturidade tecnológica e, em seguida, financiando e implementando as oportunidades (orquestração de ativos), resultando em novas e exclusivas combinações de recursos (Yoshikuni& Dwivedi,2023).

Para o processamento da aplicação de BIA, a ser implantada na IES, utilizou-se o Cloud Computing (CC), caracterizado por ser o uso de hardware e software para entregar um serviço através da Internet, onde os usuários poderão acessar arquivos e usar aplicativos de qualquer dispositivo com acesso à Internet (Rashid & Chaturvedi ,2019). CC é um sistema composto por 3 tipos de serviços: infrastructure as a service (IaaS), software as a service (SaaS) e platform as a service (PaaS).

O serviço a ser utilizado será o IaaS, fornecendo na nuvem um conjunto de recursos de computação virtualizados, como CPU, memória, sistema operacional e software aplicativo, IaaS usa tecnologia de virtualização (GTSI Group, 2009) para converter recursos físicos em recursos lógicos que poderão ser provisionados dinamicamente e liberados para a IES quando necessário. Os principais benefícios da adoção do IaaS é a não necessidade de desembolso inicial para investimento em infraestrutura e a flexibilidade para pagamento dos serviços na medida de seu uso, permitindo o aumento ou diminuição dos recursos, com base nos requisitos necessários, a qualquer momento.

Múltiplas fontes de dados, a qualidade e os métodos de tratamento, são fundamentais para a geração de valor ao negócio (Mikalef et al., 2017) .Neste sentido torna-se necessária a integração contínua de sistemas de BIA com sistemas operacionais para explorar as capacidades de ambos

os sistemas (Souibguia et al., 2019). Os sistemas BIA não devem ser vistos como capacidades isoladas e independentes: devem ser parte integrante dos sistemas de informação de uma organização para facilitar seu uso (Lina et al., 2020). Uma forte integração infraestrutura de sistemas oferece suporte a aplicativos de BIA para simular planejamento estratégico, comunicação e monitoramento de metas realizadas pelo uso adequado dos recursos organizacionais utilizando análises estratégicas, orçamentos e processos de previsão (Yoshikuni et. al., 2023).

As ferramentas eficazes de análise e visualização de BIA devem transformar os dados para fornecer insights e conhecimento para gerenciamento e uma melhor tomada de decisão (Wixom et al., 2011; Lacave et al., 2018; Bañeres et al., 2020). Ademais, a descoberta do conhecimento, definida como a extração não trivial de informações implícitas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis de dados, é um processo do qual a mineração de dados é apenas uma etapa, embora essencial (Davenport & Ronanki, 2018; Dharmawan et al., 2018; Gupta & Sabitha, 2019). Han et al. (2022) apresenta este processo (vide figura 3) como uma sequência iterativa das seguintes etapas:

1. Coleta e limpeza de dados
2. Integração de dados
3. Seleção de dados
4. Transformação de dados
5. Mineração de dados
6. Relatórios e Sistemas de Visualização

Figura 3

Processo de Descoberta do Conhecimento

Fonte: Han et al. (2022)

O processo inicia-se na identificação e coleta dos dados brutos, no tratamento, processamento dos mesmos baseado em regras de negócios, na simulação e análise da informação gerando conhecimento (Yoshikuni & Jeronimo, 2013). A mineração de dados caracteriza-se por ser um processo essencial onde utilizam-se ferramentas de análise estatística mais avançadas para descobrir padrões, prever tendências e otimizar processos de negócios (Negash, 2004; Dharmawan et al., 2018; Gupta & Sabitha, 2019; Agrusti et al., 2020). A última etapa consiste na conversão de dados em informações por meio de relatórios e sistemas de visualização para apresentar o conhecimento minerado aos usuários (Ranjan & ForoPON, 2021).

As tecnologias emergentes por meio de aplicações de ciência de dados são essenciais para construção de organizações inteligentes e impacta na geração de vantagem competitiva (Davenport et al., 2010; Yoshikuni et al., 2023). Neste trabalho a capacidade analítica da IES foi obtida utilizando-se a mineração de dados, com ferramentas de visualização e consulta e adotando diversos modelos estatísticos baseados em “Machine Learning” (ML), caracterizado por ser uma forma de modelagem e análise preditiva e, tradicionalmente, tem sido definido como a capacidade de um computador aprender sem ser explicitamente programado para fazê-lo (Rovira et al., 2017; Spooner et al., 2020; Pan et al., 2022). O ML usa algoritmos que coletam dados empíricos ou históricos, os analisam e geram saídas com base nessa análise (Vallim Filho et al., 2022). Em algumas abordagens, os algoritmos trabalham primeiro com os chamados “dados de treinamento” e depois aprendem, predizem e encontram maneiras de melhorar seu desempenho ao longo do tempo (Yu et al., 2022).

Um modelo estatístico é um conjunto de funções matemáticas que descrevem o comportamento dos objetos em uma classe alvo em termos de variáveis aleatórias e suas distribuições de probabilidade associadas (Lacave et al., 2018). Pesquisas mostram que a performance nas aplicações dependerá da escolha correta da técnica de ML a ser utilizada (Vallim Filho et al., 2022). Neste trabalho, os algoritmos utilizaram diversas técnicas estatísticas dentre as quais destacam-se as regras de associação e árvores de decisão.

Assim, o projeto de pesquisa da Plataforma de Análise do Perfil de Estudantes de EaD versão 1.0, por meio das tecnologias de BIA e Data Mining, teve como objetivo desenvolver software aplicativo, como produto mínimo viável que, ao aplicar um modelo que contempla os fatores que podem levar a evasão adaptado a realidade de uma IES privada brasileira, preencheu

as lacunas de conhecimento dos acadêmicos e praticantes, contribuindo para a integração da geração de novo conhecimento gerado na academia com a prática organizacional.

Recursos Humanos

No que tange aos recursos humanos necessários à implementação da aplicação de BI&A, esta pesquisa considerou as habilidades técnicas, gerenciais e de negócio da equipe.

As habilidades técnicas em BIA, segundo Gupta e George (2016), referem-se ao know-how necessário para usar novas formas de tecnologia para extrair inteligência a partir dos dados, destacando competências em aprendizado de máquina, extração de dados, limpeza de dados, análise estatística, relatórios e visualização, bem como a compreensão de paradigmas de programação. Os profissionais de BIA, do setor de EaD da IES, também possuíam habilidades e conhecimentos de negócios, o que facilitou o processo de implementação da aplicação de BI&A, quando foram fornecidas sugestões para melhoria do aplicativo (Davenport & Ronanki, 2018).

A adaptabilidade dos funcionários à mudança organizacional outro importante fator que determina a flexibilidade estratégica da empresa (Pereira & Bamel, 2021). A capacidade de uma empresa obter uma vantagem competitiva sustentável provavelmente será afetada por sua intensidade de aprendizado organizacional (Rogers et al., 2023). Este aprendizado consiste em um processo pelo qual as empresas exploram, armazenam, compartilham e aplicam conhecimento. O conhecimento especializado dos indivíduos é integrado para formar o conhecimento em nível organizacional que, por sua vez, leva ao desempenho empresarial sustentado (Ghasemaghaei, 2019).

O setor de EaD da IES desenvolveu equipes multidisciplinares com profissionais de BIA mais técnicos e outros com foco maior em negócios. Durante a implantação do artefato tecnológico foram ministrados treinamentos conceituais de BIA, para maior entendimento e engajamento da equipe, o que minimizou eventual falta de interesse em aprender novas tecnologias e/ou exercer novas atividades.

Ganguly, Talukdar e Chatterjee (2019) ressaltam a capacidade gerencial de coordenar as atividades multifacetadas associadas à implementação bem-sucedida de sistemas de TI que, segundo eles, tem sido considerada um fator-chave de distinção das empresas bem-sucedidas. Corroborando com esta linha de raciocínio, Boritz e Stratopoulos (2023) destacam que a grande diferença de competitividade organizacional e os benefícios econômicos que as empresas obtêm com a TI têm sido atribuídos em grande parte aos seus recursos gerenciais de TI.

A inteligência obtida a partir dos dados relativos as características do alunado, bem como os fatores que podem levar a persistência ou desistência dos cursos, teria pouca utilidade à IES se seus gestores não conseguissem utilizar adequadamente o potencial de *insights* recém-extraídos (Gupta & George, 2016; Ghasemaghahi, 2019). Assim, foi imprescindível o fato do gestor do setor de EaD ter um entendimento aguçado de como e onde aplicar os *insights* extraídos pela sua equipe técnica (Boritz & Stratopoulos, 2023). Além disso, o bom relacionamento de trabalho, com confiança mútua, capacidade de entender as necessidades atuais e prever as necessidades futuras dos estudantes (Lacave, Molina & Cruz-Lemus, 2018; Ghasemaghahi, 2019; Bañeres et al., 2020; Gómez-Pulido, Park, & Soto, 2020) contribuíram para o sucesso da implantação da aplicação de BI&A .

Cultura Organizacional

A cultura orientada a dados, que possibilite um padrão de comportamentos e práticas de um grupo de pessoas que compartilhem a crença de que ter, entender e usar certos tipos de dados e informações, desempenha um papel crítico no sucesso da organização aumentando a probabilidade de uso eficaz das BAC (Grover, Tseng & Pu, 2022). Seguindo a mesma linha de raciocínio, Chatterjee, Chaudhuri & Vrontis (2021) reforçam que a tomada de decisões orientada por dados criou oportunidades sem precedentes para que as empresas tomem decisões rápidas e abrangentes, segundo percepções incomparáveis, baseadas em dados sobre clientes e operações.

Mikalef et al. (2017) apontam para a importância do grau de comprometimento da alta gestão com BAC e a extensão em que poderá tomar decisões baseadas em inteligência de negócio, fatores fundamentais para viabilizar a cultura organizacional orientada a dados.

Os esforços para coletar grande quantidade de dados, adquirir tecnologia e construir habilidades técnicas e gerenciais provavelmente serão inúteis e não trarão qualquer retorno sobre seus investimentos em BAC se as decisões forem influenciadas baseadas nos cargos de alguns indivíduos (Ross, Beath & Quaadgras, 2013; Acciarini, Brunetta & Boccardelli, 2020). A cultura da tomada de decisão baseada em dados deve ser difundida para todos os níveis, de modo que os membros da organização, independentemente de seus cargos, tenham a capacidade para tomar boas decisões baseadas em alguma evidência tangível, conforme sugerido pelos dados (Gupta & George, 2016).

Sendo assim, o conhecimento dos anseios e necessidades dos estudantes, bem como entendimento dos fatores que podem levar o aluno a evadir, foram refletidos na medida em que

as pessoas valorizassem a análise quantitativa e os *insights* orientados por dados, bem como na proporção em que aplicam sistemas e ferramentas BIA de maneira contínua e rotineira em seus hábitos diários de trabalho para resolver problemas e tomar decisões (Davenport & Ronanki, 2018; Ghasemaghaei, 2019; Gómes et al., 2020; Bañeres et al., 2020) .

Qualidade no Processo de Tomada de Decisão (DMP)

O DMP intuitivo é associado ao estilo cognitivo, enquanto aqueles que coletam informações sistematicamente são associados ao estilo racional (Acciarini, Brunetta & Boccardelli, 2020). Mohammed et al. (2019) definem a intuição como um pensamento holístico com *insight* imediato, moldado a partir de experiências anteriores, onde são apresentadas alternativas sem saber como foram alcançadas, baseadas em padrões, sentimentos e objetos em fatos aparentemente desconexos.

Em oposição aos processos intuitivos, Busari e Spicer (2015) definem os tomadores de decisão com estilo racional como aqueles que consideram uma série de cenários alternativos e probabilidades para cada alternativa antes de decidir, enquanto Abubakar et al. (2019) indicam a racionalidade como a medida em que o DMP envolve a coleta de informações relevantes e a confiança na análise dessas informações ao fazer a escolha.

Mohammed et al. (2019) destacam a disponibilidade e confiabilidade dos dados para viabilizar uma tomada de decisão racional. Além disso, é crucial que os gestores tenham a capacidade de consolidar na organização uma cultura de tomada de decisão baseada em dados (Dubey et al., 2019; Chatterjee, Chaudhuri & Vrontis, 2021). Isso envolve a defesa do uso de sistemas de BIA e tomada de decisão baseada em dados em todas as unidades de negócios constituintes da organização, bem como a promoção do aumento do uso da tecnologia de BIA para mineração de dados (Brynjolfsson & McAfee, 2017; Ferraris et al., 2018; Shrestha, Ben-Menahem, & Krogh, 2019), em vez de simplesmente confiar em relatórios e outros meios de visualização (Davenport & Ronanki, 2018).

BAC aplicadas ao DMP

Yoshikuni et al. (2023) realçam a importância das práticas estratégicas de gerenciamento empresarial, destacando o papel dos sistemas de informação na mediação da relação entre a integração da infraestrutura desses sistemas e o desempenho da tomada de decisões. Isso indica que a tecnologia da informação não é apenas uma ferramenta operacional, mas também um facilitador estratégico que aprimora a capacidade de tomada de decisões nas organizações.

Neste cenário, as BAC surgem como importante alternativa ao oferecer possibilidades para as organizações usarem *insights* por meio de dados para melhorar seu DMP e desempenho (Gillon et al., 2014; Dubey et al., 2019; Davenport & Ronanki, 2018). Em vista disso, Hallo e Nguyen (2022); evidenciam que as BAC viabilizaram o DMP baseado em dados, permitindo que os gerentes vejam o que antes era invisível e conduzam análises sistemáticas e racionais, podendo gerar valor e vantagem competitiva. Por sua vez, Cao e Duan (2015) destacam a importância da cultura orientada a dados para que as BAC possam ter um efeito positivo nas possibilidades de tomada de decisão e na abrangência do DMP, concluindo também que quanto mais dados estiverem disponíveis, maior a qualidade do DMP e menor a dependência de processos intuitivos.

Entretanto, o DMP baseado em BAC somente será efetivo se houver uma cultura onde a autoridade formal, reputação, intuição e tomada de decisões ad hoc sejam substituídas por decisões baseadas em dados e análises quantitativas (Dubey et al., 2019; Chatterjee, Chaudhuri & Vrontis, 2021). O gestor da área de EaD, principal tomador de decisão neste projeto, tinha uma predisposição aberta aos *insights* baseados em dados de seus subordinados (Davenport & Harris, 2007; Ghasemaghaei, 2019), também encorajando seus subordinados a participar ativamente do desenvolvimento de um ambiente baseado em dados para apoiar sua própria tomada de decisão e esforços de resolução de problemas (Abubakar et al., 2019; Ghasemaghaei, 2019).

Insights, incluindo aqueles derivados da compreensão de tendências operacionais, tendem a sugerir múltiplas alternativas para a exploração, facilitando uma tomada de decisão mais efetiva (Sharma, Mithas & Kankanhalli, 2014; Ghasemaghaei, 2019). Algumas dessas opções podem ser intuitivas, enquanto outras podem emergir de processos criativos mais elaborados, tais como analistas concebendo novos modelos de negócios. Estes modelos habilitam a análise preditiva, definida pela IBM (2021) como uma metodologia capaz de antever resultados futuros mediante a utilização de dados históricos, conjuntamente com modelagem estatística, técnicas de *Data Mining* e aprendizado de máquina.

Analogamente à maior probabilidade de médicos curarem pacientes ao diagnosticar doenças em estágios iniciais, as BAC, no contexto de EaD, pode propiciar a antecipação de elementos causadores de evasão (Lacave, Molina & Cruz-Lemus, 2018; Gómes et al., 2020; Bañeres et al., 2020). Isso possibilitou uma abordagem decisória preditiva ou preventiva, implementando medidas que atenuem causas potenciais de desistência do curso. Neste projeto o gestor e analistas do setor de EaD obtiveram, por meio de dashboards e consultas geradas pelo

artefato tecnológico, indicativos de alunos com risco elevado de evasão. Munidos destes dados, a equipe pode desenvolver iniciativas para mitigar tal risco. Antes da intervenção havia uma focalização exclusiva em resultados retrospectivos, que conduzia a decisões reativas, efetuadas após a evasão do aluno ou durante seu processo de desvinculação da instituição, reduzindo significativamente as chances de sucesso na retenção estudantil, dado que a decisão de abandono já havia sido consolidada.

Metodologia

Optou-se pela metodologia *Canonical Action Research* (CAR), considerando que esta abordagem intervencionista está intrinsecamente alinhada com o propósito de fomentar o desenvolvimento e a aplicação de uma inovação tecnológica. A seleção da metodologia CAR revela-se particularmente pertinente para o contexto desta investigação, uma vez que seu principal enfoque reside na resolução de desafios organizacionais através de uma intervenção direta e efetiva, ao mesmo tempo em que contribui significativamente para a ampliação do corpus de conhecimento no domínio acadêmico em questão (Davison, Martinsons & Kock, 2021).

Davison, Martinsons e Kock (2021) ressaltam a importância de a CAR ser iterativa, rigorosa e colaborativa. A característica iterativa implica na condução de ciclos de atividades que se destinam a abordar o problema no contexto organizacional; o rigor será obtido por meio de um processo contínuo de diagnóstico, de modo que as atividades planejadas sejam sempre detalhadas e relevantes com uma imagem cada vez mais detalhada da situação e próxima da solução do problema. Em relação a colaboração os autores apontam a importância do trabalho conjunto entre o pesquisador e os clientes organizacionais, em papéis culturalmente apropriados, dadas as circunstâncias particulares do contexto do problema. Neste contexto, o papel do pesquisador consiste na realização de um diagnóstico independente da situação do problema organizacional, antes de desenvolver um plano teórico para lidar com a situação, implementando mudanças, avaliando o impacto das ações e refletindo sobre o que foi aprendido

Visando a garantia do rigor e relevância, a pesquisa realizada neste trabalho baseou-se em 5 princípios sugeridos por Davison, Martinsons e Kock (2004), apresentados a seguir.

Acordo com a Empresa - *Research Client Agreement* (RCA)

Trata-se de um acordo que visa promover um espírito de investigação compartilhada,

fazendo com que a IES contribua enquanto o pesquisador determina metas, planeja ações, implementa mudanças e avalia os resultados dessas mudanças. Desta forma este acordo ajuda a garantir o rigor e a relevância do estudo, estabelecendo os protocolos para reger o envolvimento, cooperação e colaboração do pesquisador e da IES. Este acordo contempla os seguintes critérios:

- A concordância da escolha da CAR como abordagem apropriada para a situação organizacional;
- Especificação clara e explícita do foco do projeto;
- Compromisso da IES com o projeto;
- Os métodos de coleta e análise de dados;
- Especificação clara dos objetivos e medidas de avaliação do projeto.

Apresenta-se a seguir o acordo assinado. A IES solicitou sigilo e não autorizou a divulgação de seu nome.

CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Research Client Agreement (RCA)

Autorizamos o sr. Nilton Galli Bassi a atuar como pesquisador em um estudo de caso no Centro de Educação a Distância [REDACTED] com a aplicação da metodologia Canonical Action Research (CAR) referente ao projeto “Como a Tecnologia de Informação, por meio de Business Analytics, pode contribuir para a melhoria no processo de tomada de decisão no contexto da Evasão do ensino a distância (EaD) em uma universidade privada brasileira “. Consideramos adequada a aplicação do CAR, uma vez que o estudo é de caráter exploratório, buscando o entendimento do fenômeno como um todo cujo foco envolve a resolução de problemas organizacionais por meio da intervenção, ao mesmo tempo em que contribui para o conhecimento.

O [REDACTED] entende a relevância do projeto, tendo em vista que trata do problema relativo à evasão nos cursos de EaD, cujas principais consequências são a perda de receitas e insatisfação de alunos que poderá ser negativa à imagem da instituição.

Há indícios que a evasão não ocorre somente devido a problemas financeiros. O foco do projeto é o entendimento e diagnóstico do estágio atual da capacidade analítica de TI no que tange aos processos de EaD, a validação de um modelo para análise do perfil dos estudantes e possíveis fatores que podem levar a evasão.

Inicialmente o pesquisador realizará entrevistas junto as áreas de TI, [REDACTED] e Finanças da instituição para entender e diagnosticar o estágio atual da capacidade analítica de TI e validar do modelo proposto para análise do perfil dos estudantes e possíveis fatores que podem levar a evasão. Posteriormente deverão ser coletados dados, por meio de arquivos fornecidos pela área de TI, relativos aos estudantes que evadiram e se formaram

Com base no diagnóstico da situação obtido junto as áreas de TI e EaD, será apresentada proposta que deverá contemplar eventuais ajustes na capacidade analítica de TI, além da implementação de artefato tecnológico e intervenção . A avaliação dos resultados do projeto deverá levar em conta a contribuição para a execução de ações preditivas, preventivas e proativas, por parte dos gestores, visando a redução dos índices de evasão.

São Paulo, 03 de março de 2023

[REDACTED]

[REDACTED] - SP [REDACTED]

Teoria

Uma vez definida a questão da pesquisa, ao relacionar as intervenções e mudanças a um quadro teórico adequado à tarefa em questão, o Princípio da Teoria contribuiu criticamente para o rigor do projeto. Este princípio reconhece uma variedade de perspectivas sobre a “teoria”, incluindo o valor das teorias de fundo e explicativas que foram empregadas nas etapas de diagnóstico e análise da evolução, respectivamente (Elg, Gremyr & Wallo, 2020), como apresentado na figura 4. O RBT é a teoria de suporte, utilizada neste trabalho, para proposição de um *framework* de tomada de decisão. O referencial teórico detalha os construtos do *framework* que foram a base da pesquisa e diagnóstico. A análise da evolução, também baseada no *framework*, representou uma avaliação da validade na prática e, portanto, ajudou a garantir uma forte relevância (Davison, Martinsons & Kock, 2021).

Figura 4

Princípio da Teoria

Modelo Cíclico de Processo (CPM)

O CPM contempla as etapas de diagnóstico, planejamento, intervenção, análise e resultado, representadas na figura 5, sob a forma de interações, com a intervenção focada no ponto central do problema organizacional, no caso a evasão de estudantes de EaD. Todas as etapas foram realizadas com a anuência da IES, por meio do RCA.

Os critérios observados neste princípio contemplam a aderência do projeto ao CPM, realização de diagnóstico por parte do pesquisador independente da situação organizacional, planejamento de ações baseadas nos resultados do diagnóstico, implementação e avaliação das ações planejadas, reflexão sobre os resultados da intervenção, conclusão do projeto de acordo com o cumprimento dos objetivos dele, ou alguma justificativa pertinente (Silva et al., 2020)

Sendo assim, o princípio do CPM assegurou a investigação sistemática, reforçando o rigor. A sua estrutura explícita possibilitou a condução do projeto de forma precisa e sequencial. A aplicação rigorosa do CPM facilitou uma compreensão profunda do contexto do problema organizacional e das teorias a ele aplicadas.

Figura 5
Modelo Cíclico de Processo (CPM)

Nota: Extraído de Davison, Martinsons e Kock (2021)

Mudança por meio de Ação

A essência da CAR reside na implementação de estratégias destinadas a alterar o estado presente e suas circunstâncias desfavoráveis, conforme elucidado por Elg, Gremyr e Wallo (2020). Este princípio refletiu essa essência e a indivisibilidade entre ação e mudança, com a intervenção buscando produzir mudança. Neste contexto, tal abordagem contribuiu significativamente para assegurar o rigor e relevância, ao garantir que as medidas adotadas tivessem origem nas causas hipotéticas identificadas no diagnóstico do problema, e simultaneamente procurassem aprimorar o panorama organizacional, como destacado por Collins et al. (2021). Portanto, as alterações propostas foram não somente ancoradas no rigor teórico, mas também demonstraram relevância prática para a realidade do setor de EaD na IES em questão.

Os critérios observados neste princípio abrangeram a motivação do pesquisador e cliente em melhorar a situação, a correta especificação do problema e suas causas hipotéticas no resultado do diagnóstico, o planejamento das ações orientado para abordar as causas hipotéticas, a aprovação por parte do cliente das ações planejadas antes da efetiva implementação e a avaliação

da situação organizacional inicial (diagnóstico) e depois da intervenção (análise da evolução).

Aprendizado por meio da Reflexão

Esse princípio também contribuiu tanto para o rigor quanto para a relevância, ao garantir que tanto os pesquisadores quanto os profissionais examinassem o que aprenderam de maneira explícita, sistemática e crítica. O pesquisador concentrou-se em como integrar em um *framework* as teorias existentes sobre os fatores determinantes da desistência em cursos de EaD, a tecnologia de BIA e a teoria baseada em recursos (RBT). Os profissionais, por sua vez, focaram nos resultados práticos obtidos por meio da aplicação da teoria e das ferramentas neste contexto de problema, que poderá ser relevante em contextos de problemas semelhantes no futuro (Davison, Martinsons & Kock, 2021).

Os critérios adotados neste princípio abrangeram diversas dimensões essenciais: primeiramente, o fornecimento de relatórios de progresso detalhados aos profissionais envolvidos no projeto, garantindo transparência e comunicação efetiva. Em seguida, na etapa de análise da evolução, ocorreu a reflexão crítica sobre os resultados do projeto por parte de todos os participantes, promovendo uma compreensão coletiva e aprofundada dos achados. Além disso, enfatizou-se a importância de um relato claro e exaustivo das atividades realizadas e dos resultados obtidos, assegurando que o conhecimento gerado seja acessível e compreensível. Outro critério fundamental foi, na etapa referente aos resultados, a consideração das implicações dos resultados para ações futuras, tanto em domínios de pesquisa específicos quanto para a comunidade de pesquisa em geral, visando a promoção de avanços acadêmicos contínuos e relevantes. Por fim, houve uma avaliação criteriosa dos resultados sob a ótica da aplicabilidade geral da CAR, conforme proposto por Silva et al. (2020).

Assim, conforme fundamentado a metodologia CAR (Davison et al., 2021) demonstrou rigor, relevância, e é considerada um método adequado para produção de PTTs (CAPES - Ministério da Educação (MEC), 2021).

Desenvolvimento do Software Aplicativo

PLANEJAMENTO

O planejamento desempenha um papel fundamental na gestão eficaz de projetos,

permitindo o estabelecimento de uma rota clara para alcançar os objetivos desejados (Kerzner, 2020), abrangendo a definição de escopo, a análise de viabilidade, a criação de um cronograma realista, o gerenciamento de riscos e a alocação de recursos (Gido, Clements & Baker, 2018).

Esta seção detalha as fases empreendidas no desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (MVP), fundamentado em soluções tecnológicas, visando conferir capacidade analítica ao setor de EaD da IES. O propósito central nestas etapas foi a implantação de um artefato tecnológico na forma de um MVP, que facilitasse a análise dos cenários anterior e posterior à intervenção, em alinhamento com as diretrizes propostas por Barends e Rousseau (2018).

Optou-se pelo desenvolvimento de um MVP por ser uma abordagem estratégica fundamental para mitigar riscos, otimizar recursos e criar produtos mais alinhados às necessidades da IES por meio de um processo iterativo e centrado no usuário. Dentre os benefícios para a adoção do MVP destacam-se:

- Economia de Recursos, ao permitir que a IES testasse suas ideias de forma econômica antes de investir recursos significativos (Ries, 2012),
- *Feedback* rápido em termos de resultados, permitindo ajustes de forma ágil e direcionados com base nas reações dos usuários (Blank & Dorf, 2020),
- Validação de hipóteses críticas sobre o produto, evitando investimentos desnecessários em direções que poderiam não ser bem-sucedidas (Maurya, 2022),
- Iteração Contínua, possibilitando ajustes com base nos *feedbacks* dos usuários, melhorando o produto de forma incremental (Fried & Hansson, 2010),
- Minimização de Riscos associados ao desenvolvimento de produtos, testando suas premissas antes de grandes investimentos (Osterwalder & Pigneur, 2010),
- Aquisição de conhecimento acelerada, viabilizando o aprendizado do pesquisador por meio da assimilação das vivências dos profissionais atuantes no setor de EaD e posterior adequação da solução proposta com base nestes insights (Ries, 2011),
- Agilidade Competitiva, por meio de adaptação rápida às mudanças de mercado e às demandas dos estudantes (Poppendieck, 2007).

De acordo com os princípios da CAR, guiados pelas causas hipotéticas identificadas no resultado do diagnóstico e englobando tanto a implementação quanto a avaliação da situação organizacional antes e após a intervenção, conforme delineado por Davison, Martinsons e Kock (2021), o cronograma ilustrado na figura 6 detalha as ações planejadas e executadas.

Figura 6

Cronograma – Plano de Ações

Proposta de solução a ser suportada pela tecnologia

Após uma série de reuniões deliberativas envolvendo os gestores das áreas de EaD, TI e Finanças, a decisão foi tomada a favor do desenvolvimento da aplicação de BI&A, caracterizada por sua gama de algoritmos estatísticos integrados e funcionalidades de BIA. A aplicação de BI&A foi construída com as funcionalidades para armazenar os dados dos alunos, processar os dados por meio de modelos estatísticos de data mining, gerar informação no formato de dashboards e relatórios. A plataforma é hospedada em tecnologia de nuvem, web-enable, multiusuário, banco de dados não estruturado, possui algoritmos baseado em árvore de decisão e desenvolvidos em linguagem Python.

Definição do Escopo do Projeto

A delimitação de escopo de projeto é uma etapa fundamental na gestão de projetos, pois define claramente os limites e os objetivos do projeto em questão, estabelecendo os limites geográficos, temporais e funcionais do trabalho a ser realizado, evitando assim a ocorrência de desvios e de expectativas não atendidas (Kerzner, 2020), bem como uma eventual "expansão de escopo" não planejada (Mirza, Pourzolfaghar & Shahnazari, 2013).

A dimensão da Universidade, formada por diversas unidades acadêmicas com relativa autonomia, aliada ao fato de que assuntos relativos à evasão permeiam vários núcleos de interesse distintos, poderia conferir grande complexidade o desenvolvimento do projeto. Neste contexto restringiu-se o escopo do projeto ao setor de EaD, levando-se em consideração os seguintes aspectos:

- O gestor da área é um grande entusiasta e maior interessado no tema, sendo o grande sponsor do projeto;
- A possibilidade de aplicar e testar o framework proposto para melhorar a capacidade analítica (figura 6) bem como o modelo que contempla os fatores que podem levar a evasão (figura 5);
- Conseguir utilizar o sistema, com apoio do fornecedor, sem custos adicionais para a IES;
- Possibilidade de replicar futuramente o framework e modelo para as demais unidades da IES;
- Existência de uma base de dados com os alunos do EaD que se formaram e evadiram nos últimos 6 anos.

Dados disponíveis e Adequação ao modelo

A área de TI forneceu arquivos (vide layout na figura 19) com as informações disponíveis relativas aos alunos que se formaram e os que evadiram ao longo dos últimos 6 anos.

O modelo proposto na figura 1 foi utilizado como uma referência dos fatores que podem levar um aluno a evadir, uma vez que os algoritmos estatísticos de ML são evolutivos, de modo a determinar efetivamente os dados que apresentam maior relevância para determinar a probabilidade de evasão.

A IES não possuía as seguintes informações, que fazem parte do modelo, para fornecer: tempo disponível para estudo, informações relativas ao relacionamento com professores, apoio a carreira e tutores, suporte acadêmico e suporte da tecnologia e plataforma. A figura 7 apresenta as informações disponibilizadas pela IES (marcadas com X) e as inexistentes (destacadas por sombreamento diferente das demais).

Figura 7

Resumo dos Dados de Carga

Variáveis Propostas no Modelo		Dados Extraídos - Carga de Dados
Atributos Pessoais		Dados Carga
Idade	X	Dt Nascimento
Gênero	X	Sexo
Formação Escolar Anterior	X	Grau de Instrução, Formado em outra IES, Tempo de Estudo
Histórico Escolar	X	Pontos Enem, Nota Escola Anterior
Fatores Externos		
Renda	X	Valor Renda Mensal
Questões Familiares /pessoais	X	Grau de Instrução da mãe e do pai , número de irmãos maiores e menores
Situação de Emprego	X	Trabalha(S/N)
Metas Pessoais /Relevância Carreira	X	Motivo de Ingresso IES
Tempo Disponível para estudo		
Integração Social - Campus	X	Participação em Centro Acadêmico ou Atlética (S/N)
Integração Acadêmica		
Curriculo		Cursos Matriculados
Professores		
Apoio a Carreira		
Tutores		
Performance Acadêmica (notas / frequência)	X	Qtde horas logado , Qtde horas obrigatórias, notas, qtde faltas e qtde presenças
Suporte Acadêmico		
Suporte Tecnologia (Plataforma)		
Processos Administrativos	X	Qtde Contatos Secretaria, Qtde Reclamações abertas e resolvidas, data prim reclamação, status cobrança/Financ , dados de pagamento e cobrança

Sugestões para implementações futuras

Por meio de uma série de reuniões com o gestor do setor de EaD, foi identificada a oportunidade de implementar diversas melhorias nos processos vigentes, visando otimizar o

desenvolvimento futuro de metodologias para a coleta de dados adicionais. Esses dados complementares são essenciais para preencher lacunas existentes no modelo analítico atual.

O propósito dessas melhorias processuais é duplo: primeiro, aumentar a eficiência e eficácia dos processos de EaD existentes, e segundo, criar um sistema mais robusto para a coleta de dados relevantes que possam enriquecer a análise e a tomada de decisão baseada em informações. Esta iniciativa será detalhada nos processos subsequentes, que estão delineados abaixo, enfatizando as estratégias específicas para aprimoramento da coleta de dados e o seu potencial impacto no aperfeiçoamento do modelo analítico da instituição.

Este esforço colaborativo entre a equipe de EaD e os especialistas em análise de dados visa assegurar que os processos educacionais sejam apoiados por uma base de dados sólida e abrangente, permitindo uma compreensão mais profunda das necessidades e comportamentos dos alunos, e conseqüentemente, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade do ensino e aprendizagem.

1. Processo de cadastro inicial dos alunos

Recomendou-se um aprimoramento do processo de interação com os alunos, com a inclusão de questões adicionais, no cadastro inicial dos alunos, que visem explorar a disponibilidade de tempo para estudo e a relação do curso com os objetivos de carreira do aluno. Este aperfeiçoamento tem o objetivo de compreender melhor as circunstâncias individuais e as motivações profissionais dos estudantes.

Ao indagar sobre o tempo disponível para estudo, busca-se identificar possíveis desafios relacionados à gestão de tempo e ao equilíbrio entre compromissos acadêmicos e outras responsabilidades. Complementarmente, ao questionar sobre a relação do curso com a carreira do aluno, o processo visa avaliar o alinhamento entre as expectativas do aluno e os objetivos educacionais do curso, fornecendo dados cruciais para a orientação acadêmica e para o desenvolvimento de estratégias de retenção mais eficazes.

Essas questões adicionais serão integradas ao sistema de comunicação existente, permitindo uma análise mais abrangente e contextualizada das necessidades e expectativas dos alunos. A informação coletada contribuirá para a formulação de políticas educacionais mais adaptadas e para a implementação de medidas de apoio que sejam mais alinhadas às necessidades específicas dos estudantes, visando aprimorar a experiência acadêmica e promover o sucesso

estudantil.

2. Acompanhamento de reclamações

Indicou-se a implementação de um canal dedicado de relacionamento para os alunos, com o objetivo de registrar e gerenciar reclamações e consultas relacionadas à tecnologia, à plataforma de aprendizado e a questões acadêmicas. Este canal funcionará como um ponto centralizado de comunicação, permitindo aos estudantes expressarem suas preocupações e buscarem soluções de maneira eficaz.

A estrutura deste sistema de relacionamento deverá ser projetada para garantir facilidade de acesso e uso pelos alunos, assegurando que suas interações sejam registradas e tratadas de forma sistemática. A finalidade é criar um mecanismo transparente e responsivo, que não apenas facilite a resolução de questões técnicas e acadêmicas, mas também contribua para a melhoria contínua dos serviços e recursos educacionais oferecidos pela instituição.

Além disso, a análise das reclamações e consultas registradas fornecerá insights valiosos para a administração da instituição, possibilitando a identificação de áreas de melhoria e a implementação de ações corretivas ou de aprimoramento. Este canal de relacionamento servirá, portanto, como uma ferramenta importante para o monitoramento da satisfação do aluno e para o aperfeiçoamento contínuo dos serviços educacionais e de suporte.

3. *Suporte acadêmico*

Propôs-se a criação de um processo automatizado de acompanhamento do desempenho acadêmico dos alunos, visando identificar precocemente indicadores de baixo aproveitamento, seja em termos de notas abaixo do padrão ou na não entrega de trabalhos. Este sistema integrará a análise de dados acadêmicos com uma solução de comunicação direta, como o WhatsApp ou a plataforma interna de EaD.

O mecanismo funcionaria da seguinte forma: ao detectar padrões de baixo desempenho, o sistema automaticamente dispara uma mensagem personalizada para o aluno em questão. Esta mensagem será projetada para averiguar se o estudante está encontrando satisfação no curso, enfrentando desafios pessoais, ou experimentando dificuldades de aprendizado que poderiam ser mitigadas com suporte acadêmico adicional. O objetivo é oferecer um canal direto e proativo de comunicação, proporcionando um ambiente acolhedor e incentivando o aluno a expressar suas

necessidades ou preocupações. Este processo visa não apenas identificar alunos em risco de evasão, mas também fornecer recursos e apoio necessários para melhorar seu desempenho acadêmico e sua experiência geral na instituição.

4. Relacionamento do aluno com professores e tutores

É essencial estabelecer um registro sistemático de todas as interações entre discentes, professores e tutores, visando monitorar a proximidade ou distanciamento dos alunos em relação a esses agentes educacionais. Esta abordagem tem como objetivo identificar indicadores de satisfação ou insatisfação dos alunos com o curso. A frequência, natureza e qualidade dessas interações podem fornecer insights valiosos sobre o engajamento do aluno e sua percepção sobre o ambiente educacional.

A coleta e análise desses dados possibilitarão a identificação de padrões de comportamento que podem estar associados a diferentes níveis de satisfação com o curso. Por exemplo, uma maior proximidade com professores e tutores pode indicar um envolvimento mais ativo e uma experiência positiva, enquanto o distanciamento pode sinalizar potenciais desafios ou descontentamento.

Este processo de registro e análise deve ser incorporado às práticas de gestão educacional da instituição, com o objetivo de aprimorar o acompanhamento do progresso e bem-estar dos alunos. A implementação de um sistema eficaz para esta finalidade não apenas facilitará a identificação precoce de questões que possam afetar o desempenho acadêmico, mas também contribuirá para a criação de estratégias de intervenção mais direcionadas e eficazes, melhorando assim a qualidade geral da experiência educacional.

Gerenciamento do Projeto e Papel dos Participantes

A gestão do projeto consistiu na execução, monitoramento e controle de todas as fases planejadas, seguindo o guia PMBOK (2021), no que tange ao atingimento de objetivos e prazos estipulados. Antes do início do projeto, a fim de evitar ambiguidades e garantir que todos na equipe compreendessem suas responsabilidades em relação às diversas etapas do processo, elaborou-se uma Matriz de Responsabilidades, também conhecida como RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*), conforme apresentada na figura 8. Cada letra do acrônimo RACI representa um papel específico:

- Executor – E (*Responsible*): A pessoa ou equipe que executa etapa do projeto. Essa pessoa é responsável por concluir a ação.
- Aprovador – A (*Accountable*): A pessoa que é, em última instância, responsável pela aprovação da conclusão da etapa, a pessoa que será responsável pela "prestação de contas".
- Consultado - C (*Consulted*): As pessoas ou partes interessadas cuja opinião é solicitada ou com quem há comunicação bidirecional sobre a etapa do projeto. Essas pessoas fornecem insights ou feedback, mas não têm responsabilidade direta pela conclusão.
- Informado - I (*Informed*): As pessoas ou partes interessadas que precisam ser mantidas informadas sobre o progresso da etapa do projeto, mas que não têm um papel ativo nela.

Figura 8

Matriz de Responsabilidades

Fase do Projeto	Gestor do setor Ead	Pesquisador	Analistas Funcionais	Analista TI	Analista Fornecedor
Proposta de Solução	A	E	C	C	C
Definição de Escopo	A	E	C	I	I
Carga de Dados	I	C	I	E	A
Parametrização algoritmos	A	C	C	I	E
Treinamento Usuários	A	E	C	I	C
Implantação	A	C	C	I	E
Avaliação da Intervenção	A	C	E	I	I

O projeto contou com os seguintes participantes:

- Gestor do setor de EaD, responsável final pelas aprovações de todas as fases do projeto, com exceção da carga de dados, uma vez que realizou a gerência do projeto em conjunto com o pesquisador. Ao final de cada fase o pesquisador e gestor da área reuniam-se para discutir e avaliar os resultados obtidos,
- Pesquisador, autor deste trabalho, encarregado de realizar a proposta de solução, definição do escopo e treinamento dos usuários, bem como participar como consultor nas demais etapas do projeto. Além disto teve a função de gerenciar o projeto em conjunto com o gestor do setor de EaD,
- Analistas funcionais do setor, que formaram um importante grupo de apoio devido ao seu conhecimento do assunto, participando como consultores em todas as etapas do projeto, tratando os dados carregados no modelo, analisando as informações geradas e fornecendo importantes insights bem como sugestões de melhoria. Ao final do projeto foram responsáveis pela elaboração do relatório final de avaliação da intervenção,

- Analista de sistemas da área de TI da IES, consultado na elaboração da proposta de solução e incumbido de executar a extração de dados dos sistemas da IE e carregá-los no modelo,
- Analista de sistemas do fornecedor do software, supriu a equipe com as informações de todas as funcionalidades do software, além de prover importante apoio ao pesquisador na proposta de solução e treinamento dos usuários, bem como na execução da parametrização dos algoritmos e implantação do sistema. No processo de carga de dados exerceu o papel de aprovador, tendo em vista o conhecimento da estrutura interna do sistema.

INTERVENÇÃO

No processo de criação do MVP, conduziu-se uma análise abrangente que abordou uma variedade de algoritmos e funcionalidades inerentes ao software de data mining, fundamentado em aprendizado de máquina (ML). Esta investigação incluiu tanto métodos supervisionados quanto não supervisionados, explorando as capacidades e aplicações potenciais de cada um para garantir a construção de uma solução robusta e eficiente.

No caso dos agrupamentos, onde foram testados os métodos de segmentação (K-means) e regras de associação, utilizou-se o método não supervisionado. Nestes casos o modelo estatístico é evolutivo, com uma abordagem caracterizada pela capacidade de analisar e agrupar conjuntos de dados sem a necessidade de supervisão ou orientação externa. Esses algoritmos são projetados para identificar padrões intrínsecos e estruturas subjacentes nos dados, operando sem a presença de variáveis de saída pré-definidas (Han, Pei & Tong, 2022). Uma das vantagens primordiais deste método é a habilidade de extrair insights de grandes volumes de dados, muitas vezes revelando correlações e agrupamentos que não seriam perceptíveis em uma análise manual ou supervisionada. Ademais, os métodos não supervisionados são especialmente úteis em cenários onde a disponibilidade de dados anotados é limitada (Collins et al., 2021).

Para os modelos estatísticos baseados em Bayes e árvores de decisão utilizou-se o método supervisionado. Esse método se caracteriza pelo uso de um conjunto de dados anotados, onde cada exemplo de entrada é associado a um rótulo ou saída correspondente, permitindo que o algoritmo aprenda a mapear entradas para saídas a partir de exemplos pré-definidos. A principal vantagem dessa abordagem é a sua capacidade de generalização a partir de dados históricos, possibilitando a previsão de resultados para novos dados não vistos anteriormente. Isso é particularmente útil em aplicações que requerem alta precisão e confiabilidade, como foi o caso do artefato tecnológico

utilizado nesta pesquisa. Além disso, o método supervisionado permite uma avaliação clara e quantitativa do desempenho do modelo através de métricas de precisão, recall, F1-score, entre outras, facilitando a otimização e ajuste fino dos modelos para atender às necessidades específicas de cada aplicação (Han, Pei & Tong, 2022).

Seguindo a análise realizada, deu-se início às fases subsequentes, que englobam a carga de dados, a parametrização e a execução de testes. Estes procedimentos são descritos com maior detalhamento nas seções que se seguem.

Carga de Dados

Neste estágio do projeto, empreendeu-se a coleta de dados históricos originados dos arquivos disponibilizados pelo departamento de Tecnologia da Informação, cobrindo um intervalo temporal de seis anos (referência detalhada ao layout pode ser encontrada na figura 9). Posteriormente, estes dados foram sujeitos a um meticuloso processo de purificação, empregando-se rotinas de "limpeza". Este processo envolveu várias operações críticas, tais como a eliminação de entradas duplicadas, a remoção de registros com lacunas informativas, e a retificação de campos com conteúdo errôneo, exemplificados por notas superiores ao valor máximo estabelecido de 10 ou discrepâncias no campo de gênero, como a inserção de caracteres distintos de 'M' (masculino) ou 'F' (feminino).

Após a fase de preparação dos dados, iniciou-se a etapa de carga no sistema. Durante este processo, foram empregadas diversas técnicas estatísticas avançadas, fundamentadas em *Machine Learning* (ML), com ênfase no uso de métodos não supervisionados. O propósito central desta aplicação era estimar um percentual indicativo da probabilidade de evasão de alunos. O modelo de evasão ilustrado na figura 1 atuou como um ponto de referência vital. Os algoritmos estatísticos empregados tiveram a função de identificar quais dados eram mais significativos e influentes na definição dessas probabilidades. A complexidade ou inviabilidade na parametrização é um risco que foi mitigado por meio da adaptação do modelo às funcionalidades já existentes no sistema.

Figura 9

Layout dos arquivos utilizados na carga de dados

Alunos - Atributos Pessoais e Fatores Externos	Desempenho Acadêmico	Secretaria Acadêmica	Secretaria Financeira -Cobrança
14.175 registros	174.745 registros	14.175 registros	405.343 registros
Matricula	Matricula	Matricula	Matricula
Nome	Ano	Ano	Data Vencto
Sexo	Semestre	Semestre	Ano
Estado Civil	Trimestre	Trimestre	Semestre
Data Nascimento	Mês	Mês	Trimestre
Endereco	Modulo	Modulo	Mês
Grau de Instrucao	Curso	Creditos	Parcela
Dt Nascimento Mae	Cod Disciplina	Qte Presenças	Valor Bruto
Grau de Instrucao Mae	Nota P1	Qtde Faltas	Valor Bolsa
Dt Nascimento Pai	Nota P2	Qtde Contatos Secret	Valor Desconto
Grau de Instrucao Pai	Nota P3	Status cobrança/Financ	Valor Ajuste
Num Irmaos Maiores	Nota P4	Qtde reclamações	Valor Pago
Num Irmaos Menores	Nota P5	Data Prim Reclamação	Data Pagto
Num Irmaos Formados	Nota P6	Qtde reclamações resolvidas	
Pontos Enem	Qtde Faltas	Qtde Horas Logado	
Nome Escola Anterior	Media Final	Qtde Horas obrigatorias	
Tempo de Estudo	Aprovado(S/N)		
Formado em outra IES (S/N)			
Trabalha			
Valor Renda Mensal			
Data Matricula			
Motivo Ingresso IES			
Participa Atletica (S/N)			
Participa Centro Academico (S/N)			
Telefone			
Polo			

Parametrização, Testes e Ajustes nos algoritmos de mineração de dados

Durante a fase de experimentação com diversos algoritmos, adotou-se a matriz de confusão como ferramenta analítica primária para avaliar a adequação dos modelos estatísticos em termos de precisão das previsões. Essa matriz é uma tabela composta por duas linhas e duas colunas, que categoriza os resultados em verdadeiros positivos (TP), falsos negativos (FN), falsos positivos (FP) e verdadeiros negativos (TN). Essa abordagem permitiu uma análise mais refinada do desempenho dos modelos, superando as limitações da mera observação da proporção de classificações corretas (precisão). Especialmente importante foi a consideração de que a precisão pode ser enganosa em conjuntos de dados desequilibrados, onde a distribuição de observações entre as classes varia significativamente.

A matriz de confusão foi aplicada a todos os cursos de EaD da IES. Os modelos estatísticos que demonstraram maior assertividade foram os baseados em Teorema de Bayes e Árvores de Decisão, como ilustrado na figura 10. Posteriormente, esses modelos foram ajustados e aplicados de forma isolada por curso, a fim de determinar o mais adequado para cada um. Observou-se que o modelo de Bayes foi mais eficaz para os cursos de tecnologia, enquanto as Árvores de Decisão mostraram-se mais assertivas para os cursos na área de ciências humanas.

Figura 10
Matriz de Confusão

		Bayes	
		POSITIVO	NEGATIVO
PREVISTO		TP	FP
	POSITIVO	7.389	1.145
		FN	TN
	NEGATIVO	1.098	4.943

Total Alunos 14.575

$$\text{Acuracidade} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FN} + \text{FP}} = \frac{12.332}{14.575} = 84,61\%$$

		Árvores de Decisão	
		POSITIVO	NEGATIVO
PREVISTO		TP	FP
	POSITIVO	6.843	1.320
		FN	TN
	NEGATIVO	1.491	4.921

Total Alunos 14.575

$$\text{Acuracidade} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FN} + \text{FP}} = \frac{11.764}{14.575} = 80,71\%$$

Para chegar aos resultados pertinentes à matriz de confusão, empreendeu-se uma série de etapas metodológicas rigorosas, conforme especificado na próxima seção, abrangendo a modelagem estatística e a implementação de algoritmos de classificação. Este processo incluiu a execução de simulações de modelos e a subsequente validação, durante a qual se conduziram avaliações de desempenho e significância estatística.

Etapas realizadas na Modelagem Estatística

Para chegar aos resultados da matriz de confusão foram realizadas as seguintes etapas:

1. Modelagem
 - a. Aplicação do Modelo Estatístico
 - b. Previsão - Bayes
 - c. Previsão - Árvores de Decisão
 - d. Segmentação - K-Means
 - e. Regras de Associação
 - f. Correlações
2. Scoring
 - a. Simulação de Modelos
 - b. Explicações de Previsões
3. Validação
 - a. Performance
 - i. Testes de Significância
 - b. Visual - Cross Validation

1. Modelagem

a. Aplicação do modelo estatístico

Inicialmente o modelo foi “treinado” com um grupo de dados compatível com os existentes, possuindo o mesmo número, ordem, tipo e função de atributos que os arquivos usados para gerar o modelo. O objetivo foi o de obter uma previsão de dados não vistos e transformar os dados aplicando um modelo de pré-processamento. Após esta etapa procedeu-se as análises com diversos algoritmos de previsão, sendo que os que apresentaram melhores resultados são os designados a seguir.

b. Previsão - Bayes

A vantagem do método Naive Bayes é que ele requer apenas uma pequena quantidade de dados de treinamento para estimar as médias e variâncias das variáveis necessárias para a classificação, considerando que todos os fatores do modelo contribuem independentemente para a probabilidade de que o estudante possa abandonar o curso.

Utilizou-se os seguintes parâmetros nos testes:

- *Laplace correction*

Este parâmetro foi utilizado para prevenir a alta influência de probabilidade zero.

- *Estimation mode*

Este parâmetro especifica a estimativa de densidade do Kernel. Utilizou-se a opção *greedy*, especificando-se como banda mínima 0,1 e o número de Kernels igual a 10

c. Previsão – Árvore de Decisão

A árvore de decisão consiste em uma coleção de nós que representam regras de divisão para um atributo específico. Para classificação esta regra separa valores pertencentes a classes diferentes, para regressão ela os separa de forma a reduzir o erro de forma ótima para o critério do parâmetro selecionado. A construção de novos nós é repetida até que os critérios de parada sejam atendidos. Este operador pode processar exemplos de conjuntos contendo atributos nominais e numéricos. O rótulo atributo deve ser nominal para classificação e numérico para regressão.

O algoritmo que apresentou melhor resultado foi o de *bootstrap*, que se caracteriza por ser um meta-algoritmo de conjunto de aprendizado de máquina para melhorar os modelos de

classificação e regressão em termos de estabilidade e precisão de classificação. Também reduz a variância e ajuda a evitar o 'overfitting'. Um cenário de 'overfitting' ocorre quando, nos dados de treino, o modelo tem um desempenho excelente, porém quando utilizamos os dados de teste o resultado é ruim.

O parâmetro utilizado foi o de *Gain Ratio*, uma variante de ganho de informação que ajusta o ganho de informação para cada atributo para permitir a amplitude e uniformidade dos valores do atributo. A quantidade mínima de nós especificada foi de 2 e a quantidade mínima de ramificações para cada nó foi especificada em 4.

d. Segmentação - K-Means

Os dados semelhantes foram agrupados em clusters por meio do algoritmo k-means. A semelhança entre os clusters é baseada em uma medida de distância entre eles. Um cluster no algoritmo k-means é determinado pela posição do centro no espaço n-dimensional dos n atributos do modelo de dados. Utilizou-se como parâmetros o número de 10 clusters e a quantidade máxima de processamentos foi ajustada em 15. Os demais parâmetros do algoritmo foram os padrões pré-definidos.

e. Regras de Associação

Este operador calcula a frequência que ocorrem determinados atributos em uma determinada transação. Foi muito útil para determinar, por exemplo, que alunos de baixa renda com baixo desempenho acadêmico, tinham uma maior tendência a abandonar o curso do que alunos de alta renda em situação semelhante. Os parâmetros utilizados do algoritmo foram os padrões pré-definidos.

f. Correlações

A correlação é uma técnica estatística que mostra se e com que intensidade pares de Atributos estão relacionados, produzindo um vetor de pesos baseado nessas correlações. Utilizou-se este operador para criar uma matriz de correlações entre todos os atributos analisados.

2. Scoring

a. Simulador de Modelos

O simulador tem como objetivos principais a compreensão do modelo, a simulação de

casos cujo resultado é conhecido a fim de verificar se o modelo se comporta conforme o esperado e a busca de configurações de entrada ideais para alcançar o resultado desejado. Desta forma o simulador auxilia na transformação de modelos preditivos em modelos prescritivos.

O simulador foi usado com sucesso tanto para o modelo baseado em Bayes quanto para árvores de decisão, nos mais de 170.000 registros, sendo recomendado para um número de atributos inferior a 1000, o que foi o caso. Neste caso, o simulador forneceu todos os cálculos em tempo real.

b. Explicação de Previsões

Este operador foi utilizado para identificar os atributos que desempenham o maior papel na formação das previsões. Este operador pega um modelo e uma base de dados como entrada e gera uma tabela destacando os atributos que apoiam mais fortemente ou contradizem cada previsão. Outra coisa que esse operador pode fazer foi calcular pesos de atributos específicos de cada modelo, funcionando com todos os tipos e tamanhos de dados.

3. Validação

a. Testes de Significância - performance

Este operador fornece uma lista de valores de critérios de desempenho que são determinados automaticamente para se adequarem ao tipo de tarefa de aprendizagem. Optou-se pela adoção dos critérios de acuracidade e precisão para avaliação dos modelos estatísticos.

b. Visual – *Cross Validation*

Este operador foi utilizado para estimar a precisão do desempenho dos modelos de previsão utilizados (*Bayes* e árvores de decisão). O *cross validation* possui 2 subprocessos a serem aplicados nos modelos: treinamento e testes. O desempenho do modelo é medido durante a fase de teste. Os dados dos modelos são particionados em k subconjuntos de tamanho igual. Dos k subconjuntos, um único subconjunto é retido como conjunto de dados de teste (ou seja, entrada do subprocesso Teste). Os $k - 1$ subconjuntos restantes são usados como conjunto de dados de treinamento (ou seja, entrada do subprocesso Treinamento). O processo de validação cruzada é então repetido k vezes, com cada um dos k subconjuntos usados exatamente uma vez como dados de teste. Os k resultados das k iterações são calculados em média (ou combinados de outra forma)

para produzir uma única estimativa.

Implantação do MVP (sistema)

A implementação do sistema restringiu-se ao setor de EaD da IES implicando em mudanças. A fim de incentivar as pessoas a adotar o MVP em seu trabalho diário (Negash, 2004; Ghasemaghaei, 2019) foram ofertados treinamentos para demonstrar o valor e a utilidade de novas práticas resultantes da mudança. Além disso o gestor da área teve papel relevante no sentido de viabilizar a aceitação desta mudança tecnológica e de processo (Rogers et al., 2023), o que mitigou riscos e armadilhas associadas a tais mudanças.

A seção seguinte detalha as características e funcionamento do sistema implantado.

Características e Funcionamento do Sistema

Após a carga de dados inicial e configuração adequada dos algoritmos, o sistema gerou uma pontuação (score) indicativo do potencial de permanência (F) e evasão (E). Mensalmente os dados são carregados e o score é recalculado. A fim de facilitar a navegabilidade e consulta, agrupou-se os alunos, com base neste score, em 4 categorias, elaboradas com base nos quadrantes apresentados na figura 11, com escala numérica que varia de 1 a 1000, sendo que 500 é o valor que divide os quadrantes nos eixos x e y. Esta escala foi obtida a partir do percentual calculado pelos algoritmos. Desta forma, 1% foi convertido em escala 10, 50% em escala 500, 100% em escala 1000 e assim por diante.

O eixo Y indica o engajamento do aluno, baseado na integração acadêmica e social enquanto o eixo X representa o potencial de evasão considerando os atributos pessoais, fatores externos e situação financeira. Com base nestes quadrantes, o pesquisador juntamente com os analistas e gestor da área de EaD, definiram uma abordagem mais adequada a realizar com o alunado, conforme abaixo:

- FICAR constitui o grupo de alunos engajados (eixo Y, score superior a 500) e potencial de evasão baixo (eixo X, inferior a 500). Estes alunos, por não possuírem um risco significativo para desistência do curso, não foram abordados pela área;
- FITAR é um grupo de alunos considerados indiferentes (eixo Y, inferior a 500) e satisfeitos (eixo X inferior a 500, o que indica baixo potencial de evasão). Para este grupo deverão ser realizadas ações preventivas para reduzir o risco de evasão.

- FOCAR consistiu no grupo mais relevante a ser abordado, pois trata-se de alunos interessados (eixo Y, superior a 500) porém insatisfeitos (eixo x superior a 500, o que indica alto potencial de evasão). Para este grupo deverão ser realizadas ações preditivas e preventivas para evitar a evasão.
- FILTRAR é composto dos alunos indiferentes (baixo engajamento) e insatisfeitos (alto potencial de evasão). A abordagem com estes alunos é a mais complexa uma vez que normalmente ele já se decidiu pela desistência do curso. Neste caso a ação realizada tem um caráter reativo. O objetivo da área é evitar que o alunado passe a fazer parte deste grupo.

Figura 11

Agrupamento de Estudantes conforme engajamento e risco de evasão

O sistema é composto por diversas telas com dashboards e relatórios de consulta. Os quadrantes apresentados na figura 11 aparecem na tela inicial no canto esquerdo inferior conforme apresentado na figura 12.

Figura 12

Dashboards – Tela Inicial do Sistema

Distribuição e Escores Médios de Risco de Evasão do Alunado Atual

Baseado nos dados da última carga (2023-09) - Graduação EaD

Outros Higienópolis Alphaville Campinas Berrini - SP Pinheiros Santana - SP Paulista São Bernardo do Campo Osasco Brás Anália Franco Santo André

Estudantes por Faixa de Risco

E suas tendências de conclusão - Graduação EaD

Quadrantes FICAR

Grupos de Risco de Evasão versus Chances de Conclusão - Graduação EaD

FOCAR FICAR FILTRAR FITAR

Escores Médios de Evasão do Alunado Atual

Baseado nos dados da última carga (2023-09) - Graduação EaD

Nota – Extraído do Sistema Aplicativo

Ao teclar em um dos quadrantes aparecerá uma relação de alunos que pertencem ao grupo, separados por curso. Ao selecionar um determinado aluno o usuário terá acesso a um perfil mais detalhado conforme Figuras 13 a 15. Além dos scores de evasão e engajamento, estas telas possuem informações pessoais, acadêmicas e financeiras do aluno, o que facilita um maior entendimento do perfil de cada um. Na figura 13 observa-se o caso de uma aluna do grupo Filtrar, onde tem uma alta probabilidade de evadir (score maior que 500) e baixo engajamento (score 120).

Figura 13

Informação detalhada do estudante – grupo Filtrar

+ 0	0	0	10921012458	C.R.T.S.	Veteranos	Noturno
- 0	0	0	10923010053	J.C.F.A.	Veteranos	Noturno

Nome Completo: **Jessica ...** Gênero: **F** Polo: **18** Camps: **--**

E-mail: **jessy_...** Analise e Desenvolvimento de Sistemas

Celular: **11 976...** Tel Res.: ...

FILTRAR :(E: **504** F: **120**

%Aprov.: #Disipl.: \$Pagtos.: \$Desc.:

Institucional: -- Acadêmica: **50** Social: -- Pessoal: -- Vida: **50**

DT Index: -- Good For: -- Rapport: -- Postal: -- Status: -- Perfil: --

Designado para: Últ. status: **[0] Sem contato** Encerrado: **Não**

Contatar DT Index +Tentativa Scripts/Info. Pesquisa

Nota – Extraído do Sistema Aplicativo

A figura 14 demonstra uma aluna do grupo Fitar, com baixo engajamento (score 80) e baixa probabilidade de evadir (score menor que 500). Nota-se que se trata de um caso que necessita de ação imediata, pois a situação pode se agravar na medida em que o score de evadir está em 471, muito próximo de 500, o que moveria esta aluna para o grupo Filtrar.

Figura 14

Informação detalhada do estudante – grupo Fitar

Nota – Extraído do Sistema Aplicativo

No caso da figura 15 observa-se um aluno do grupo Focar, com algo engajamento e alta probabilidade de evadir. Observa-se neste caso que este aluno apresenta problemas com pagamentos, conforme gráfico posicionado abaixo dos scores.

Figura 15

Informação detalhada do estudante – grupo Focar

Nota – Extraído do Sistema Aplicativo

Após verificar o status dos alunos, consoante com as figuras 13 a 15, o formulário de contato (figura 16) é direcionado a um analista do setor, para que este inicie ou dê prosseguimento a uma comunicação, de modo a verificar a existência de eventuais problemas ou insatisfações, dar andamento a alguma solução e demonstrar um maior acolhimento com o estudante.

Figura 16
Formulário de Contato com estudante

Nota – Extraído do Sistema Aplicativo

Existe também a opção de selecionar alunos por curso, de acordo com a figura 17.

Figura 17
Risco de Evasão por curso

Nota – Extraído do Sistema Aplicativo

Independentemente do tipo de agrupamento de informações que se deseja consultar, o sistema sempre gera uma relação de alunos para o filtro selecionado, apresentando uma relação de alunos, conforme figura 18, a partir da qual podem ser selecionados os alunos para análises direcionadas, segundo explicado anteriormente.

Figura 18

Relação de Estudantes de um determinado grupo

	Matrícula	Mês	E	F	Quad.	Campanhas	Score E min méd max
+	10923025476	07	346	651	FICAR		0 0 0
+	10923025603	07	886	140	FILTRAR		0 0 0
+	10923025697	07	886	782	FOCAR		0 0 0
+	10923026065	07	790	631	FOCAR		0 0 0
+	10923026091	07	965	180	FILTRAR	13	0 0 0
+	10923026251	07	400	230	FITAR		0 0 0
+	10923026383	07	591	581	FOCAR		0 0 0
+	10923026596	07	826	70	FILTRAR	13	0 0 0
+	10923500050	07	639	250	FILTRAR		0 0 0
+	10923500077	07	340	190	FITAR		0 0 0

De 1 até 10 de 2.068 registros

< 1 2 3 4 5 ... 207 >

Nota – Extraído do Sistema Aplicativo

Avaliação da Intervenção

Ao avaliar os resultados da intervenção observou-se uma evolução significativa no nível de uso de BIA no setor de EaD, com efetivo incremento na capacidade analítica. Apresenta-se a seguir a avaliação das proposições do *framework* com base nos resultados da intervenção.

O tratamento de dados, anteriormente confinado ao uso de arquivos de texto e planilhas, experimentou uma transformação significativa. Esse avanço foi marcado pela implementação de processos estruturados para a carga de dados na base analítica, facilitando sua disponibilidade para mineração de dados. Com relação à mineração de dados, que era previamente inexistente, também se observou uma evolução para o nível intermediário.

No âmbito da visualização de dados, a evolução foi ainda mais notável, caracterizado pela implementação de relatórios e dashboards interativos.

Conclui-se que os avanços decorrentes da implementação da tecnologia de BIA estabeleceram um ambiente propício para a aquisição de BAC. Assim, a proposição 1 foi validada.

As habilidades técnicas da equipe, inicialmente limitadas ao manuseio de planilhas foram aprimoradas, mediante capacitação específica em processos de tratamento e carga de dados, além da análise de relatórios e dashboards.

As habilidades gerenciais desenvolveu-se por meio da criação e do acompanhamento de metas e indicadores, visando monitorar a eficiência da área no combate aos índices de evasão estudantil.

Desta análise, deduz-se que ocorreu um desenvolvimento notável nas competências técnicas e gerenciais, criando um ambiente propício para que, por meio da aplicação da tecnologia de BIA, o setor de EaD da IES, que foi objeto desta pesquisa, pudesse efetivamente adquirir BAC.

A implantação da aplicação de BI&A marcou o início da instauração de uma cultura orientada a dados no setor de EaD. A disponibilidade de dashboards e relatórios incrementou consideravelmente a flexibilidade e a rapidez no processo decisório. Os gestores e a equipe de analistas do setor de EaD, ao reconhecerem a relevância e a acurácia dos dados coletados, começaram a embasar suas decisões em evidências concretas.

Esse novo paradigma de decisão, pautado em dados, sinalizou uma transformação profunda nas abordagens metodológicas do setor, transitando de uma perspectiva intuitiva e subjetiva para uma fundamentada em análises objetivas e quantitativas. A substituição da intuição por análises orientadas a dados não só elevou a precisão e a confiabilidade das decisões, mas também assegurou que as operações no âmbito da EaD se alinhassem às diretrizes contemporâneas de gestão educacional e análise de dados.

Na análise do nível de aprendizado organizacional, no contexto do setor de EaD, identifica-se uma progressão significativa em relação à fase anterior. Os profissionais envolvidos nesta área foram submetidos a uma série de capacitações, o que fomentou uma atmosfera de motivação para o aprimoramento contínuo e para a exploração de novas tecnologias emergentes, bem como para o aprofundamento do conhecimento BIA. Tal processo capacitou-os a aplicar de forma efetiva seus conhecimentos na confirmação dos insights preliminares adquiridos através de dados e análises, ampliando significativamente suas habilidades em gerar BAC.

Este acervo de conhecimentos, tanto novos quanto preexistentes, foi associado à progressão na aplicação de tecnologia (P1), à capacitação de recursos humanos (P2) e à evolução da cultura orientada a dados, elevando a competência analítica do setor .

O processo de tomada de decisão, que antes era predominantemente reativo e baseado em

ações passadas, incorporou estratégias preventivas e corretivas. Estes aprimoramentos marcam uma evolução significativa na maturidade analítica e operacional do setor de EaD, contribuindo para aprimorar a eficiência na administração da evasão estudantil.

O relatório de impacto da intervenção, fornecido pelo gestor de EaD da IES, é apresentado a seguir. Os dados relativos ao nome da IES e do gestor estão ocultos devido a questão de confidencialidade solicitada pela IES.

Os insights gerados possibilitaram a execução de ações preditivas, preventivas e proativas, por parte dos gestores, no intuito de melhor atender os anseios dos estudantes-alvo (com maior probabilidade de evadir) e reduzir os índices de evasão.

São Paulo, 24 de outubro de 2023.

Rua Heliópolis, 100 - Vila Heliópolis - São Paulo - SP

Conclusão, contribuição e limitação do projeto de pesquisa

A CAPES adotou um modelo de avaliação por excelência para geração de conhecimento intelectual inovador para o impacto social, econômico e/ou cultural, no contexto das contribuições nacionais e internacionais, dos programas de pós-graduação (PPGs) (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021; Vilela et al., 2021).

Este projeto foi desenvolvido por meio da realização de uma pesquisa intervencionista, baseada em um estudo de caso, no setor de EaD de uma IES. Utilizou-se a metodologia CAR por ser ideal para este tipo de pesquisa, uma vez que seu foco envolveu a resolução de um problema organizacional por meio da intervenção, ao mesmo tempo em que contribuiu para o conhecimento.

O rigor foi assegurado ao relacionar a avaliação da intervenção a uma variedade de perspectivas de um quadro teórico adequado, representando uma observação da validade da teoria na prática, ajudando a garantir uma forte relevância (Davison, Martinsons & Kock, 2021).

A aplicação de BI&A é um produto técnico-tecnológico – PTTs que possibilitou a geração de conhecimento científico para melhor entendimento do fenômeno da evasão em cursos do ensino superior à distância, além de possibilitar uma melhoria no processo de tomada de decisão do setor de EaD da IES objeto da pesquisa por meio de painéis e relatórios analíticos que indicavam a maior ou menor probabilidade de evasão dos estudantes.

Contribuições Acadêmicas

Embora diversos estudos (Mikalef et al., 2019; Yoshikuni et al., 2023; Filho et al., 2022; Misuraca, Scepi & Spano, 2021; Ahn et al., 2020; Hallo & Nguyen, 2022; Oliveira, Bezerra, & de Souza Torres, 2021; Bağrıacık Yılmaz & Karataş, 2022; Caballero, 2020) tenham explorado individualmente temas associados aos fatores que contribuem para a evasão EaD, à tecnologia de BIA e à RBT, identifica-se uma lacuna na literatura no que concerne à integração desses elementos. Especificamente, observou-se a necessidade de investigar a aplicabilidade da RBT, empregando a tecnologia de BIA em conjunto com recursos humanos e uma cultura organizacional orientada a dados, no processamento e análise de informações (Mikalef et al., 2020) para discernir alunos com tendência a desistir ou persistir em cursos de EaD.

Este estudo contribuiu para a literatura acadêmica ao elaborar um *framework* que enfatiza a importância integral dos componentes da RBT na melhoria da capacidade analítica, no contexto da mitigação da evasão em programas EaD. Utilizando uma metodologia de pesquisa

intervencionista, foi possível identificar que a adoção de tecnologias avançadas, particularmente em processos de tratamento e mineração de dados, e a subsequente conversão desses dados em sistemas eficazes para visualização e análise, junto ao desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais (recursos humanos), e a fomentação de uma cultura organizacional voltada para dados, contribuíram para o enriquecimento da capacidade analítica na IES estudada. Esse avanço representa um progresso importante na abordagem do fenômeno da evasão em EaD, possibilitando ações mais estratégicas e fundamentadas em dados.

O modelo de evasão delineado nesta pesquisa foi elaborado com base na teoria existente ao mesmo tempo em que foi ajustado para refletir as particularidades do contexto educacional brasileiro. Neste sentido este trabalho também contribui para a literatura acadêmica ao fornecer uma análise aprofundada e discernimentos acerca dos diversos fatores que influenciam a decisão dos alunos de persistir ou desistir dos cursos de EaD no Brasil.

Contribuições Práticas ao Negócio

A pesquisa destacou a transformação no processo de tomada de decisão, com base no *framework* proposto, sublinhando como a interação entre as tecnologias de análise de dados, as competências dos recursos humanos e uma cultura organizacional orientada a dados pode conduzir a uma melhor compreensão e resposta às dinâmicas educacionais relacionadas ao fenômeno da evasão em EaD.

O investimento em tecnologia, de forma adequada, possibilitou o desenvolvimento e implantação de um MVP que introduziu diversos avanços ao setor. O processo de tratamento de dados propiciou uma melhor qualidade da informação. As consultas em formato de dashboard, por diferentes níveis de agregação (curso, unidade acadêmica, perfil de grupo de alunos), ensejaram maior flexibilidade para parametrização e facilitaram a interpretação dos dados.

A metodologia empregada neste estudo para categorização de alunos em grupos distintos, com base em um modelo de quadrantes ilustrado na figura 11, refletiu a intensidade de engajamento dos alunos e o potencial de evasão. Essa abordagem permitiu intervenções mais personalizadas, adaptadas às necessidades e expectativas de cada grupo de estudantes, abrindo caminho para um maior acolhimento e aproximação entre a IES e o alunado com vistas a sua fidelização.

O desenvolvimento de capacidades e competências em BIA proporcionou uma maior

qualificação da equipe em termos técnicos e de negócio. A melhor compreensão dos algoritmos utilizados para mineração dos dados, associadas a flexibilidade possibilitada pelas diferentes formas de consultas disponibilizadas pelo MVP, facilitou a geração de novos *insights* e sugestões de melhoria de processos do setor. Por fim, a equipe capacitou-se para fazer com o processo decisório entre no campo da predição, com a realização de ações preditivas, preventivas e corretivas antes da ocorrência de possíveis processos de evasão.

A maior disponibilidade e confiabilidade dos dados propiciou a introdução da cultura orientada a dados, viabilizando maior agilidade no processo de tomada de decisão e provendo uma tomada de decisão racional, baseada em alguma evidência tangível, conforme sugerido pelos dados. Conseqüentemente, o entendimento dos fatores que podem levar o aluno a evadir, bem como a informação da maior ou menor propensão a evasão geradas pelo sistema, serão refletidos na medida em que o gestor e os analistas do setor valorizem a análise e os *insights* orientados por dados, de maneira contínua e rotineira em seus hábitos diários de trabalho, potencialmente melhorando a eficácia na gestão educacional e a retenção de alunos.

Durante a fase de intervenção verificou-se a ausência de informações relevantes para completar o modelo de evasão proposto. Neste sentido o trabalho contribuiu para propor a criação de novos processos visando o aprimoramento do acolhimento acadêmico e social dos alunos.

Sugeriu-se que no cadastramento inicial dos estudantes na IES sejam adicionadas perguntas sobre o tempo disponível para estudo e se o curso tem relação com a carreira do aluno. Além disso, indicou-se que o setor de suporte acadêmico deveria ter um processo para verificar se o aluno que não está tendo um bom desempenho está satisfeito com o curso, se está enfrentando algum problema pessoal, ou até mesmo se está tendo dificuldades de aprendizado e necessita de um suporte acadêmico adicional. Também se propôs a criação de um canal de relacionamento com os alunos onde poderão ser registradas reclamações sobre tecnologia e plataforma, além de questões acadêmicas. Por fim, recomendou-se o desenvolvimento de um processo para registrar todas as informações relativas ao relacionamento do discente com professores e tutores, uma vez que a maior proximidade ou distanciamento do aluno com os professores pode ser um indicador significativo da experiência educacional do aluno e da sua motivação para continuar no curso.

Outra importante contribuição é a possibilidade de replicação do projeto em outras unidades acadêmicas da IES, podendo ser aplicado em todos os cursos, aproveitando as rotinas de tratamento de dados, bem como consultas disponibilizadas pelo sistema. Neste caso, somente

serão necessários ajustes nas parametrizações dos algoritmos estatísticos, conforme as características e perfil dos alunos de cada unidade ou curso. A ampliação do projeto na IES poderá propiciar um aumento da visão no processo de tomada de decisão, facilitando a trajetória rumo a diminuição nos índices de evasão e, conseqüentemente, potencial redução da perda anual de receita da IES estimada atualmente em R\$ 13,5 milhões.

Limitações

A implementação da estratégia de pesquisa intervencionista, conduzida através da análise de um estudo de caso singular, viabilizou uma compreensão aprofundada acerca do fenômeno da evasão escolar no contexto do EaD na IES. Esta abordagem metodológica permitiu a execução de estudos comparativos, um precedendo e outro sucedendo a intervenção, com o intuito de mensurar e avaliar o impacto desta na dinâmica de tomada de decisões. Contudo, é necessário reconhecer que a pesquisa em questão está sujeita a uma série de limitações inerentes à sua natureza e metodologia aplicada.

Apesar da evasão em EaD existir em todas as IES brasileiras, conforme dados do INEP (2021), os resultados desta pesquisa não permitem uma generalização, tendo em vista que foi centrado somente no setor de EaD de uma única IES que pode ter uma realidade distinta de outras instituições. Neste sentido a aplicabilidade dos resultados pode ser limitada a situações específicas desta IES, prejudicando a validade externa do estudo.

Uma limitação adicional deste estudo decorre do envolvimento direto do pesquisador no desenvolvimento e implantação do MVP. Em que pese a aplicação rígida do protocolo de pesquisa proposto, este envolvimento pode ter introduzido um viés de parcialidade, levando a uma análise subjetiva dos resultados obtidos após a intervenção.

O escopo deste estudo foi circunscrito às informações disponíveis na IES, resultando em uma avaliação parcial do modelo proposto para identificar os fatores contribuintes para a evasão estudantil. Dentro deste contexto, variáveis como o tempo disponível para estudo, a natureza do relacionamento dos alunos com professores e tutores, o apoio à carreira, bem como o suporte acadêmico e a eficácia da tecnologia e plataforma de EaD, não foram incorporadas na intervenção. Em virtude da aplicação de algoritmos estatísticos de mineração de dados, focados em determinar a relevância dos dados disponíveis para a probabilidade de evasão, não é possível quantificar a extensão do impacto na qualidade das análises decorrente da não inclusão destas variáveis. Assim,

reconhece-se esta limitação no estudo, sugerindo a necessidade de investigações futuras que possam abordar estas dimensões para uma compreensão mais holística dos fatores que influenciam a evasão estudantil.

Estudos Futuros

Considerando que, conforme o censo do Inep (2021), o problema da evasão é comum a todas IES, e esta pesquisa intervencionista contemplou diferentes perfis de cursos e alunos brasileiros, estudos futuros poderão ser realizados tomando como base o modelo de evasão e *framework* de processo decisório propostos neste trabalho.

Os pesquisadores poderão realizar adaptações ao contexto de outras universidades, introduzindo ou alterando dimensões, bem como realizando parametrizações de modo a viabilizar análises que reflitam melhor seus contextos organizacionais. O uso de algoritmos de *data mining* será crucial nesta adaptação, pois eles permitem analisar grandes volumes de dados para identificar padrões e fatores de risco associados à evasão. Ajustar estes algoritmos, considerando as especificidades de cada IES, pode levar a insights mais precisos e ações mais eficazes para prevenir a evasão. É importante notar que, ao adaptar o modelo para instituições públicas, a remoção de informações financeiras e a inclusão de dados sobre aspectos sociais e profissionais podem ser essenciais. Isso ocorre porque as causas da evasão podem variar significativamente entre instituições públicas e privadas, com aspectos sociais desempenhando um papel mais proeminente nas públicas.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 88,3 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico da Aplicação de Business Intelligence and Analytics baseada na abordagem Data Driven para Análise de Perfil dos Estudantes de EaD., tipo software-aplicativo corresponde ao estrato TA1, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Medio Impacto	10	6,0	Alto Impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Alta	15,0	3	Irrestrita	10	4,0	11,0	18,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto Teor de Inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta Complexidade	15	15,0							15,0	25,0
										Pontuação	88,3

Quadro 1.

Estrato do PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Dr. Dr. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto" e " Dr. Henrique Formigoni" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA1".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abubakar, M., Elrehail, H., Alatailat, M. A., & Elc, A. (2019). Knowledge management, decision-making style, and organizational performance. *Journal of Innovation & Knowledge*, 4(2), 104-114. Disponível em: <https://www.journals.elsevier.com/journal-of-innovation-and-knowledge> . Acesso em: 20/abr/2023.
- Acciarini, C., Brunetta, F., & Boccardelli, P. (2020). Cognitive biases and decision-making strategies in times of change: A systematic literature review. [Journal details needed]. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/0025-1747.htm> . Acesso em: 10/mar/2023.
- Agrusti, F., Mezzini, M., & Bonavolontà, G. (2020). Deep learning approach for predicting university dropout: A case study at Roma Tre University. *Journal of e-Learning and Knowledge Society*, 16, 44-54.
- Ahn, J., Hwang, J., Kim, D., Choi, H., & Kang, S. A. (2020). A survey on *churn* analysis in various business domains. Digital Object Identifier, 10.1109/ACCESS.2020.3042657.
- Akhtar, P., Frynas, G., & Mellahi, K. (2019). Big data-savvy teams' skills, big data-driven actions, and business performance. *British Journal of Management*, 30, 252–271.
- Akter, S., Wamba, S. F., Gunasekaran, A., Dubey, R., & Childe, S. J. (2016). How to improve firm performance using big data *Analytics* capability and business strategy alignment? *International Journal of Production Economics*, 182, 113–131.
- Alaraj, M., Maysam, F., Abbod, M. M., Majdalawieh, M., & Juma, L. (2022). A deep learning model for behavioural credit scoring in banks. *Neural Computing and Applications*. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00521-021-06695-z>. Acesso em: 15/fev/2023.
- Andrade, T., Almeida, C., Barbosa, J., & Rigo, S. (2023). Avaliação de um modelo de Sistema de Recomendação que integra Metodologias Ativas e Mineração de Dados Educacionais para mitigar a evasão na Educação a Distância. In *Anais do XXXIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, (pp. 187-198). Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/sbie.2023.234754.
- Audin, K., & Davy, J. (2003). University quality of life and learning (UNiQoLL): An approach to student well-being, satisfaction, and institutional change. *Journal of Further and Higher Education*, 27(4), 365–382.
- Aulck, L. S., Nambi, D., Velagapudi, N., Blumenstock, J., & West, J. (2019). Mining university registrar records to predict first-year undergraduate attrition. In *Proceedings of the 12th International Conference on Educational Data Mining*, Montreal, QC, Canada, 2–5 July 2019; International Educational Data Mining Society, Worcester, MA, USA.
- Awan, U., Shamim, S., Khan, Z., Zia, N. U., Shariq, S. M., & Khan, M. N. (2021). Big data *Analytics* capability and decision-making: The role of data-driven *insight* on circular economy performance. *Technological Forecasting and Social Change*, 168, 120766.
- Aydiner, A. S., Tatoglu, E., Bayraktar, S., Zaim, S., & Delen, D. (2019). Business *Analytics* and firm performance: The mediating role of business process performance. *Journal of Business Research*, 96, 228–237.

- Babbie, E.R. (2016) *The Practice of Social Research*. 14th Edition, Cengage Learning, Belmont.
- Barends, E., & Rousseau, D. M. (2018). *Evidence-based management: How to use evidence to make better organizational decisions*. Kogan Page Publishers.
- Bedregal-Alpaca, N., Cornejo-Aparicio, V., Zárate-Valderrama, J., & Yanque-Churo, P. (2020). Classification Models for Determining Types of Academic Risk and Predicting Dropout in University Students. *Journal of Advanced Computing Science and Applications (IJACSA)*, 11.
- Bernhut, S. (2012). Big data: the new new thing. *Ivey Business Journal*, 76(4), 1-10.
- Bharadwaj, A. S. (2000) A Resource-Based Perspective on Information Technology and Firm Performance: An empirical Investigation. *MIS Quarterly* Vol. 24 No. 1 pp 169-196/March 2000.
- Bağrıacık Yılmaz, A., & Karataş, S. (2022). Why do open and distance education students drop out? Views from various stakeholders. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 19(1), 1-22.
- Bañeres, D.; Rodríguez, M.E.; Guerrero-Roldán, A.E.; Karadeniz, A. (2020). An Early Warning System to Detect At-Risk Students in Online Higher Education. *Applied Sciences*, 10, 4427.
- Barney, J. B. (1995). Looking inside for competitive advantage. *Academy of Management Perspectives*, 9(4), 49–61. Recuperado de <https://doi.org/10.5465/ame.1995.9512032192>
Acesso em: 08/fev/2023.
- Blank, S., & Dorf, B. (2020). *The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company*. John Wiley & Sons.
- Bean, J. P., & Metzner, B. S. (1985). A Conceptual Model of Nontraditional Undergraduate Student. *Review of Educational Research*, 55(4), 485-540.
- Boritz, J.E., & Stratopoulos, T. (2023). Workshop on Data Value Creation: Views from Industry and Academia. *Journal of Information Systems*, 37(1), 1-6.
- Bramer, M. (2016). *Principles of Data Mining* (3rd ed.). Springer.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). Artificial intelligence, for real. *Harvard Business Review*, 1, 1-31.
- Busari, A. H., & Spicer, D. P. (2015). The role of intuitive and analytical cognitive style towards leadership effectiveness: Exploration from Malaysian government-link-companies. In *Proceedings of 2015 International Business and Education Conferences* (pp. 7–11).
- Caballero, B. F. (2020). Higher Education: Factors and Strategies for Student Retention. *HETS Online Journal*, 10(2), 91-116.
- Calma, A., & Dickson, C. (2020). The student as customer and quality in higher education. Recuperado de <https://www.emerald.com/insight/0951-354X.htm>. Acesso em: 10/jan/2023.
- Cao, G., & Duan, Y. (2015). The Affordances of Business *Analytics* for Strategic Decision-Making and Their Impact on Organizational Performance. Em *PACIS 2015 Proceedings* (Artigo 255).
- Cao, G., Duan, Y., & Li, G. (2015). Linking business analytics to decision making effectiveness:

A path model analysis. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 62(3), 384-395.

- Ciampi, F., & Demi, S., Magrini, A., Marzi, G. & Papa, A. (2021). Exploring the impact of big data *Analytics* capabilities on business model innovation: The mediating role of entrepreneurial orientation. *Journal of Business Research*, 123, 1-13.
- Chandra, T., Hafni, L., Chandra, S., & Purwati, A. A. (2019). The influence of service quality, university image on student satisfaction and student loyalty. *An International Journal*, 26(5), 1533-1549.
- Chatterjee, S., Chaudhuri, R., & Vrontis, D. (2021). Does data-driven culture impact innovation and performance of a firm? An empirical examination. *Annals of Operations Research*. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10479-020-03887-z>. Acesso em: 13/mar/2023.
- Chen, H., Chiang, R. H. & Storey, V.C. (2012), “Business intelligence and analytics: from big data to big impact”, *MIS Quarterly*, Vol.36No.4, pp. 1165-1188.
- Chen, D. Q., Preston, D. S., & Swink, M. (2015). How the use of big data *Analytics* affects value creation in supply chain management. *Journal of Management Information Systems*, 32, 4-39.
- Collins, C., Dennehy, D., Conboy, K., & Mikalef, P. (2021). Artificial intelligence in information systems research: A systematic literature review and research agenda. *International Journal of Information Management*, 60, 102383.
- Cosic, R., Shanks, G., & Maynard, S. (2012). Towards a Business *Analytics* Capability Maturity Model. Em *ACIS 2012 Proceedings*. Recuperado de <https://aisel.aisnet.org/acis2012/14>. Acesso em: 20/abr/2023.
- Cosic, R., Shanks, G., & Maynard, S. B. (2015). A business analytics capability framework. *Australasian Journal of Information Systems*, 19. <https://doi.org/10.3127/ajis.v19i0.1150>. Acesso em: 12/mar/2023 .
- Daniel, B. K. (2019). Big Data and data science: a critical review of issues for educational research. *British Journal of Educational Technology*, 50(1), 101–113.
- Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. Harvard Business School Press.
- Davenport, T. H., Harris, J. G., & Morison, R. (2010). *Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results*. Harvard Business Press.
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). *Artificial intelligence for the real world*. Harvard Business Review, 96(1).
- Davison, R. M., Martinsons, M. G., & Kock, N. (2004). Principles of *Canonical Action Research*. *Information Systems Journal*, 14, 65–86.
- Davison, R. M., Martinsons, M. G., & Kock, N. (2021). Research Perspectives: Improving Action Research by Integrating Methods. *Journal of the Association for Information Systems (JAIS)*, 22(3).
- Delnoij, L. E. C., Dirkx, K. J. H., Janssen, J. P. W., & Martens, R. L. (2020). Predicting and

- resolving non-completion in higher (online) education – A literature review. *Educational Research Review*, 29, 100313. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100313>. Acesso em: 30/jun/2022.
- Dharmawan, T., Ginardi, H., & Munif, A. (2018). Dropout detection using non-academic data. In *Proceedings of the 2018 4th International Conference on Science and Technology (ICST)* (pp. 1–4). Yogyakarta, Indonesia.
- Dorney, Z., & Ushioda, E. (2021). Teaching and Researching Motivation. In *Applied Linguistics in Action* (3rd ed.).
- Du, S., & Shu, H. (2022). Exploration of Financial Market Credit Scoring and Risk Management and Prediction Using Deep Learning and Bionic Algorithm. *Journal of Global Information Management*, 30(9). Disponível em: <https://doi.org/10.4018/JGIM.293286> . Acesso em: 20/jun/2022.
- Dubey, R. A., Gunasekaran, S. J., Childe, T., Papadopoulos, B., Hazen, M., Giannakis, D., & Roubaud, D. (2017). Examining the effect of external pressures and organizational culture on shaping performance measurement systems (PMS) for sustainability benchmarking. *International Journal of Production Economics*, 193, 63–76.
- Dubey, R., Gunasekaran, A., Childe, S. J., Papadopoulos, T., Luo, Z., Wamba, S. F., & Roubaud, D. (2019). Can big data and predictive *Analytics* improve social and environmental sustainability? *Technological Forecasting and Social Change*, 144, 534–545.
- Dumay, J. C. (2010). A critical reflective discourse of an interventionist research project. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 7(1), 46–70. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1108/11766091011034271> . Acesso em: 12/mar/2022.
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they? *Strategic Management Journal*, 21(10–11), 1105–1121. [https://doi.org/10.1002/1097-0266\(200010/11\)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E](https://doi.org/10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E) . Acesso em: 09/fev/2023.
- Elg, M., Gremyr, I., Halldorsson, A., & Wallo, A. (2020). Service action research: Review and guidelines. *Journal of Services Marketing*, 34(1).
- Ferraris, A., Mazzoleni, A., Devalle, A., & Couturier, J. (2018). Big data *Analytics* capabilities and knowledge management: Impact on firm performance. *Management Decision*, 57(8), 1923–1936.
- Filho, A. R. A. V., Moraes, D. F., Vallim, B. A. M. V., Silva, L. S., & Silva, L. A. (2022). A *Machine Learning Modeling Framework* for Predictive Maintenance Based on Equipment Load Cycle: An Application in a Real-World Case. *Energies*, 2022, 15, 3724. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/en15103724> . Acesso em: 15/mai/2023.
- Fiorilli, C., Barni, D., Russo, C., Marchetti, V., Angelini, G., & Romano, L. (2022). Students' Burnout at University: The Role of Gender and Worker Status. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(18), 11341. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph191811341> . Acesso em: 21/jan/2023.
- Fosso W., S. A., Gunasekaran, S., Akter, S., Ren, R., Dubey, R., & Childe, S. J. (2017). Big data *Analytics* and firm performance: Effects of dynamic capabilities. *Journal of Business Research*, 70, 356–365.

- Fotso, S. (2018). Deep Neural Networks for Survival Analysis Based on a Multi-Task Framework. arXiv, 2018, arXiv:1801.05512.
- Fried, J., & Hansson, D. H. (2010). Rework. Currency.
- Galegale, N. V., Shimabukuro, C. I., Okano, M. T., & Langhi, C. (2020). Deep Learning Aplicado à Negociação de Ações por Algoritmos: Uma revisão descritiva da literatura. South American Development Society Journal, 6(17). DOI: 10.24325/issn.2446-5763.v6i17p237-268.
- Gamage, P. (2016). New development: Leveraging ‘big data’ *Analytics* in the public sector. Public Money & Management, 36(5), 385–390. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/09540962.1194087>. Acesso em: 20/abr/2023.
- Ganguly, A., Talukdar, A., & Chatterjee, D. (2019). Evaluating the role of social capital, tacit knowledge sharing, knowledge quality, and reciprocity in determining innovation capability of an organization. Journal of Knowledge Management, 23(6), 1105-1135. ISSN: 1367-3270.
- Garmaki, M., Boughzala, I., & Wamba, S. F. (2016). The Effect of Big Data *Analytics* Capability on Firm Performance. In Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), p. 301.
- Gašević, D., Kovanovic, V., & Joksimovic, S. (2017). Piecing the learning *Analytics* puzzle: A consolidated model of a field of research and practice. Learning Research and Practice, 3, 63–78.
- Ghasemaghahi, M. (2019). Does data *Analytics* use improve firm decision-making quality? The role of knowledge sharing and data *Analytics* competency. Decision Support Systems, 120, 14-24. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.dss.2019.03.004>
- Gido, J., Clements, J., & Baker, R. (2018). Successful project management. Cengage Learning.
- Gillon, K., Aral, S., Ching-Yung, L., Mithas, S., & Zozulia, M. (2014). Business *Analytics*: Radical Shift or Incremental Change? Communications of the Association for Information Systems, 34(1), 287-296.
- Gonçalves, E. C., de Oliveira, A. B., & de Sá, E. M. (2016). Regras de Associação em R – Análise do Pacote “arules”. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- Gómez-Pulido, J. A., Park, Y., & Soto, R. (2020). Advanced Techniques in the Analysis and Prediction of Students’ Behaviour in Technology-Enhanced Learning Contexts. Applied Sciences, 10(6178).
- Gkontzias, A. F., Kotsiantis, S., Kalles, D., Panagiotakopoulos, C. T., & Verykios, V. S. (2020). Polarity, emotions, and online activity of students and tutors as features in predicting grades. Intelligent Decision Technologies, 14, 409–436.
- Gkontzias, A. F., Kotsiantis, S., Panagiotakopoulos, C. T., & Verykios, V. S. (2022). A predictive *Analytics framework* as a countermeasure for attrition of students. Interactive Learning Environment, 30(6), 1028–1043. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1709209> . Acesso em: 10/mai/2023.
- Granstranda, O., & Holgersson, M. (2020). Innovation ecosystems: A conceptual review and a

- new definition. *Technovation*, 90–91, 102098.
- Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. *California management review*, 33(3), 114-135.
- Gretzky, M., & Lerner, J. (2021). Students of Academic Capitalism: Emotional Dimensions in the Commercialization of Higher Education. *Sociological Research Online*, 26(1), 205–221.
- Grover, V., Tseng, S., & Pu, W. (2022). A theoretical perspective on organizational culture and digitalization. *Information & Management*, 59(4), 103639.
- GTSI Group. (2009). *Cloud Computing - Building a Framework for Successful Transition*. White Paper, GTSI Corporation.
- Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Dubey, R., Wamba, S. F., Childe, S. J., Hazen, B., & Akter, S. (2016). Big data and predictive *Analytics* for supply chain and organizational performance. *Journal of Business Research*, 70, 308–317.
- Gupta, M., & George, J.F. (2016). Toward the development of a big data *Analytics* capability. *Information Management*, 53, 1049–1064. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.im.2016.07.004>. Acesso em: 10/jan/2023.
- Gupta, S., & Sabitha, A.S. (2019). Deciphering the attributes of student retention in massive open online courses using data mining techniques. *Educational Information Technology*, 24, 1973–1994.
- Hallo, L., & Nguyen, T. (2022). Holistic View of Intuition and Analysis in Leadership Decision-Making and Problem Solving. *Administrative Sciences*, 12(4). Disponível em: <https://doi.org/10.3390/admsci12010004>.
- Han, J., Pei, J., & Tong, H. (2022). *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann.
- Hanelta, A., Bohnsackb, R., Marzc, D., & Marante, C.A. (2021). A Systematic Review of the Literature on Digital Transformation: *Insights* and Implications for Strategy and Organizational Change. *Journal of Management Studies*, 58(5). doi:10.1111/joms.12639
- Hopkins, M.S., La Valle, S., & Balboni, F. (2010). *The New Intelligent Enterprise: 10 Insights: A First Look at The New Intelligent Enterprise Survey*. MIT Sloan Management Review.
- Knowles, M.S., Holton III, E.F., Swanson, R.A., Petra, R., & Robinson, A. (2020). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*. Routledge.
- IBM. (2021). *A Business Guide to Modern Predictive Analysis*. Retrieved from [IBM website].
- INEP. (2021). [Data retrieved from INEP website].
- Ishwaran, H., Kogalur, U.B., Blackstone, E.H., & Lauer, M.S. (2008). Random survival forests. *Annals of Applied Statistics*, 2, 841–860.
- Janssen, M., Voort, H. V. D., & Wahyudi, A. (2017). Factors influencing big data decision-making quality. *Journal of Business Research*, 70, 338–345.
- Jin, C. (2023). MOOC student dropout prediction model based on learning behavior features and parameter optimization. *Interactive Learning Environments*, 31(2), 714-732.
- Jonsson, S., & Lukka, K. (2006). *Doing Interventionist Research in Management Accounting*.

Gothenburg Research Institute, Gothenburg.

- Joosten, T., & Cusatis, R. (2020). Online Learning Readiness. *American Journal of Distance Education*, 34(3), 180-193. DOI: 10.1080/08923647.2020.1726167.
- Konopik, J., Jahn, C., Schuster, T., Hoßbach, N., & Pflaum, A. (2022). Mastering the digital transformation through organizational capabilities: A conceptual *framework*. *Digital Business*, 2(2), 100019.
- Katzman, J. L., Shaham, U., Cloninger, A., Bates, J., Jiang, T., & Kluger, Y. (2018). DeepSurv: Personalized treatment recommender system using a Cox proportional hazards deep neural network. *BMC Medical Research Methodology*, 18, 24.
- Kerzner, H. (2020). *Gestão de Projetos: As Melhores Práticas*. Bookman editora.
- Lacave, C., Molina, A.I., & Cruz-Lemus, J.A. (2018). Learning *Analytics* to identify dropout factors of Computer Science studies through Bayesian networks. *Behaviour & Information Technology*, 37, 993–1007.
- Li, Y., Hou, B., Wu, Y., Zhao, D., & Xie, A. (2021). Giant fight: Customer *churn* prediction in traditional broadcast industry. *Journal of Business Research*. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.01.022> . Acesso em: 15/jan/2023.
- Li, X., & Yu, Y. (2020). Characteristics of asynchronous online discussions in a graduate course: An exploratory study. Retrieved from Emerald *Insight* website.
- Lina, R., Xie, Z., Hao, C., & Wang, J. (2020). Improving high-tech enterprise innovation in big data environment: A combinative view of internal and external governance. *International Journal of Information Management*, 50, 575–585.
- Llewellyn, R. S. (2007). Information quality and effectiveness for more rapid adoption decisions by farmers. *Field Crops Research*, 104(1-3), 148-156.
- Maroufkhani, P., Tseng, M., Iranmanesh, M., Wan Ismail, W.K., & Khalid, H. (2020). Big data *Analytics* adoption: determinants and performances among small to medium-sized enterprises. *International Journal of Information Management*, 54, 1–18.
- Martins, G. A. (2008). Estudo de Caso: uma reflexão sobre a aplicabilidade em pesquisas no Brasil. *Revista de Contabilidade e Organizações*, 2(2), 9-18.
- Maurya, A. (2022). *Running Lean*. O'Reilly Media Inc.
- McAfee, A., Brynjolfsson, E., Davenport, T. H., Patil, D. J., & Barton, D. (2012). Big data: the management revolution. *Harvard Business Review*, 90, 60–68.
- Mikalef, P., Framnes, V., Danielsen, F., Krogstie, J., & Olsen, D. H. (2017). Big Data *Analytics* capability: Antecedents and business value. In PACIS 2017 Proceedings.
- Mikalef, P., Krogstie, J., Pappas, I. O., & Pavlou, P. (2019). Exploring the Relationship Between Big Data *Analytics* Capability and Competitive Performance: The Mediating Roles of Dynamic and Operational Capabilities. *Information Management*.
- Mikalef, P., Pappas, I. O., Krogstie, J., & Giannakos, M. (2018). Big data *Analytics* capabilities: a systematic literature review and research agenda. *Information Systems and E-Business Management*, 16, 547–578.

- Mikalef, P., Kristoffersen, E., Blomsma, F., & Li, J. (2021). Towards a business *Analytics* capability for the circular economy. *Technological Forecasting & Social Change*, 171, 120957.
- Mirza, M. N., Pourzolfaghar, Z., & Shahnazari, M. (2013). Significance of scope in project success. *Procedia Technology*, 9, 722-729.
- Misuraca, M., Scepi, G., & Spano, M. (2021). Using Opinion Mining as an educational analytic: An integrated strategy for the analysis of students' feedback. *Studies in Educational Evaluation*, 68, 100979.
- Mohammed, A., Elrehail, H., Alatailat, M. A., & Elçi, A. (2019). Knowledge management, decision-making style, and organizational performance. *Journal of Innovation & Knowledge*, 4(2), 104-114.
- Moreira da Silva, D. E., Solteiro Pires, E. J., Reis, A., de Moura Oliveira, P. B., & Barroso, J. (2022). Forecasting Students Dropout: A UTAD University Study. *Future Internet*, 14(3), 76. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/fi14030076> . Acesso em: 05/out/2023.
- Nicoletti, M. (2019). Revisiting the Tinto's Theoretical Dropout Model. *Higher Education Studies*, 9, 52-64.
- Oberlander, M., Beinicke, A., & Bipp, T. (2020). Digital competencies: A review of the literature and applications in the workplace. *Computers & Education*, 146, 103752.
- Olaya, D., Vásquez, J., Maldonado, S., Miranda, J., & Verbeke, W. (2020). Uplift Modeling for preventing student dropout in higher education. *Decision Support Systems*, 134, 113320.
- Oliveira, C. F., Sobral, S. R., Ferreira, M. J., & Moreira, F. (2021). How does learning *Analytics* contribute to prevent students' dropout in higher education: A systematic literature review. *Big Data and Cognitive Computing*, 5(4), 64. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/bdcc5040064>. Acesso em: 10/nov/2022.
- Oliveira, C. V. S. B., Bezerra, D. H. D., & de Souza Torres, G. V. (2021). Revisão sistemática da literatura sobre as causas de evasão da Educação a Distância no Brasil. *EmRede-Revista de Educação a Distância*, 8(1), 1-15.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers* (Vol. 1). John Wiley & Sons.
- Pan, F., Huang, B., Zhang, C., Zhu, X., Wu, Z., Zhang, M., Ji, Y., Ma, Z., & Li, Z. (2022). A survival analysis-based volatility and sparsity modeling network for student dropout prediction. *PLoS ONE*, 17(3), e0267138.
- Park, J.-H. (2007). Factors related to learner dropout in online learning. In: *Academy Of Human Resource Development Annual Conference 2007*. Indianapolis. *Proceedings Indianapolis 2007*, 251-258.
- Pereira, V., & Bamel, U. (2021). Extending the resource and knowledge-based view: A critical analysis into its theoretical evolution and future research directions. *Journal of Business Research*, 132, 557-570.
- Peters, M. D., Wieder, B., & Sutton, S. G. (2018). Organizational improvisation and the reduced usefulness of performance measurement BI functionalities. *International Journal of*

Accounting Information Systems, 29, 1–15.

PMBOK. (2021). A guide to the Project Management Body of Knowledge (7th ed.). Project Management Institute.

Poppendieck, M. (2007). Lean software development. In Proceedings of the 29th International Conference on Software Engineering (ICSE'07 Companion) (pp. 165-166). IEEE.

Ranjan, J., & Foropon, C. (2021). Big Data *Analytics* in Building the Competitive Intelligence of Organizations. *International Journal of Information Management*, 56, 102231.

Rashid, A., & Chaturvedi, A. (2019). Cloud Computing Characteristics and Services: A Brief Review. [Online]. Disponível em: <https://doi.org/10.26438/ijcse/v7i2.421426>. Acesso em: 15/abr/2022.

Raza, S. A., Qazi, W., Khan, K. A., & Shah, S. M. M. (2020). Student as customer concept: An approach to determine Pakistani students' preferences as customers while studying at private universities.

Ries, E. (2012). *A Startup Enxuta*. Leya.

Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Currency.

Robey, D., Taylor, W. T. F., & Grabowski, L. J. (2018). Pragmatic Rigor: Principles and Criteria for Conducting and Evaluating Practitioner Scholarship. *Engaged Management Review*, 2(3). Disponível em: <https://doi.org/10.28953/2375-8643.1053>. Acesso em: 20/mar/2023.

Rogers, B. A., Christian, J. S., Jennings, R. E., & Lanaj, K. (2023). The Growth Mindset at Work: Will Employees Help Others to Develop Themselves? *Academy of Management Discoveries*, 9(1). Disponível em: <https://doi.org/10.5465/amd.2021.0144>.

Ross, J. W., Beath, C. M., & Quaadgras, A. (2013). You may not need big data after all. *Harvard Business Review*, 91, 90–98.

Rovira, S., Puertas, E., & Igual, L. (2017). Data-driven system to predict academic grades and dropout. *PLoS ONE*, 12, 171–207.

Rumelt, R. P. (2011). *Good Strategy, Bad Strategy: The Difference and Why it Matters*. New York: Crown Business.

Salles Junior, C. A. C. et al. (2010). *Gerenciamento de riscos em projetos* (2a ed.). Rio de Janeiro: Editora FGV.

Searcy, Y. D. (2019). Thinking like the One Percent: Reframing Higher Education. Retrieved from [website URL].

Severiano, M. (2021). *Evitando a Evasão: Estratégias de Retenção e Permanência*. w4 editora.

Shanks, G., Bekmamedova, N., Frederic, A., & Daly, M. (2012). Embedding *Business Intelligence* Systems within Organizations. In A. Respicio, F. Adam, & G. Phillips-Wren (Eds.), *Fusing Decision Support Systems into the Fabric of the Context* (pp. 113-124). Amsterdam, NL: IOS Press.

Sharma, R., Reynolds, P., Scheepers, R., Seddon, P., & Shanks, G. (2010). *Business Analytics and Competitive Advantage: A Review and Research Agenda*. In A. Respicio, F. Adam, &

- Phillips, G. -Wren (Eds.), Bridging the socio-technical gap in DSS - Challenges for the next decade (pp. 1-10). Amsterdam: IOS Press.
- Sharma, R., Mithas, S., & Kankanhalli, A. (2014). Transforming decision-making processes: A research agenda for understanding the impact of business *Analytics* on organizations. *European Journal of Information Systems*, 23(4), 433–441.
- Shodikin, E.N., Kalijaga, U.S., Saidah, N., & Murningsih, S. (2023). Academic Service Quality Analysis Techniques for Student Satisfaction. *Journal of Pedagogical Innovation*, 1(2). Disponível em: <https://journal.stitmadani.ac.id/index.php/JPI/article/view/165>.
- Shodikin, E.N., Kalijaga, U.S., Saidah, N., & Murningsih, S. (2023). Academic Service Quality Analysis Techniques for Student Satisfaction. *Journal of Pedagogical Innovation*, 1(2). Disponível em: <https://journal.stitmadani.ac.id/index.php/JPI/article/view/165>. Acesso em: 10/mai/2023.
- Shrestha, R.S., Ben-Menahem, S.M., & Krogh, G.V. (2019). Organizational Decision-Making Structures in the Age of Artificial Intelligence. *California Management Review*, 61(4). Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0008125619862257>. Acesso em: 20/abr/2023.
- Silva, E. L., & Menezes, E. M. (2005). Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação (4th ed.). Florianópolis: UFSC.
- Silva, D. S., Ghezzi, A., Aguiar, R. B. D., Cortimiglia, M. N., & ten Caten, C. S. (2020). Lean Startup Agile Methodologies and Customer Development for business model innovation: A systematic review and research agenda. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 26(4), 595-628.
- Singh, S. K., & El-Kassar, A. N. (2019). Role of big data *Analytics* in developing sustainable capabilities. *Journal of Cleaner Production*, 213, 1264–1273.
- Souibgui, M., Atigui, F., Zammali, S., Cherfi, S., & Yahia, S. B. (2019). Data quality in ETL process: A preliminary study. In *Proceedings of the 23rd International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems*, *Procedia Computer Science*, 159, 676–687.
- Spooner, A., Chen, E., Sowmya, A., Sachdev, P., Kochan, N. A., Trollor, J., & Brodaty, H. (2020). A comparison of *Machine Learning* methods for survival analysis of high-dimensional clinical data for dementia prediction. *Scientific Reports*, 10, 20410.
- Srinivasan, R., & Swink, M. (2018). An investigation of visibility and flexibility as complements to supply chain *Analytics*: An organizational information processing theory perspective. *Production and Operations Management*, 27, 1849–1867.
- Stephen, J. S., Rockinson-Szapkiw, A. J., & Dubay, C. (2020). Persistence Model of Non-traditional Online Learners: Self-Efficacy, Self-Regulation, and Self-Direction. *American Journal of Distance Education*, 34(4), 306-321. DOI: 10.1080/08923647.2020.1745619
- Teece, D. J. (2000). *Managing intellectual capital: Organizational, strategic, and policy dimensions*. Oxford: Oxford University Press.
- Teece, D. J. (2007). ‘Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance’. *Strategic Management Journal*, 28, 1319–50.

- Teece, D. J. (2012). Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action. *Journal of Management Studies*, 49(8), 1395–1401. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01080.x>. Acesso em: 9/fev/2023
- Teece, D. J. (2014). A dynamic capabilities-based entrepreneurial theory of the multinational enterprise. *Journal of International Business Studies*, 45, 8-37.
- Teece, D. J. (2015). Intangible assets and a theory of heterogeneous firms. In *Intangibles, Market Failure, and Innovation Performance* (pp. 217–239). Springer.
- Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. *Long Range Planning*, 51(1), 40–49. Disponível em <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.06.007>. Acesso em: 9/fev/2023.
- Tinto, V. (1987). *Leaving college*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tinto, V. (1993). *Leaving college: rethinking the causes and cures of student attrition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Utami, H., & Alamanos, E. (2022). Resource-Based Theory: A review. In S. Papagiannidis (Ed.), *TheoryHub Book*. Disponível em: <http://open.ncl.ac.uk>.
- Valeri, M. (2021). *Organizational Studies - Implications for the Strategic Management*. Springer.
- Van Grembergen, W., & De Haes, S. (2010). A research journey into enterprise governance of IT, business/IT alignment and value creation. *International Journal of IT/Business Alignment and Governance (IJITBAG)*, 1(1), 1-13.
- Wamba,S.F.; Dubey,R.; Gunasekaran,A.; Akter,S. (2020);The performance effects of big data analytics and supply chain ambidexterity: The moderating effect of environmental dynamism; *International Journal of Production Economics*, 2020
- Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. *Strategic Management Journal*, 24(10), 991–995. Disponível em : <https://doi.org/10.1002/smj.318>. Acesso em: 9/fev/2023.
- Yasmin, D. (2013). Application of the classification tree model in predicting learner dropout behaviour in open and distance learning. *Distance Education*, 34(3), 218-231. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01587919.2013.835771>. Acesso em: 10/jan/2022.
- Yoshikuni, A. C. (2021). IT Governance as Drivers of Dynamic Capabilities to Gain Corporate Performance Under the Effects of Environmental Dynamism. *International Journal of Business Economics and Management*, 8(3), 181–206. Disponível em: <https://doi.org/10.18488/journal.62.2021.83.181.206>. Acesso em: 25/abr/2022.
- Yoshikuni, A. C. (2022). Effects on corporate performance through ISS-enabled strategy-making on dynamic and improvisational capabilities. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 71(6), 2161–2187. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/ijppm-03-2021-0177>. Acesso em: 20/abr/2023.
- Yoshikuni, A. C., & Albertin, A. L. (2020). Leveraging firm performance through information technology strategic alignment and knowledge management strategy: an empirical study of IT-Business Value. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 8(10), 304–318. Disponível em: <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i10.2020.2088>. Acesso em: 05/mar/2022.

- Yoshikuni, A. C., & Dwivedi, R. (2023). The role of enterprise information systems strategies enabled strategy-making on organizational innovativeness: a resource orchestration perspective. *Journal of Enterprise Information Management*, 36(1), 172–196. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/jeim-10-2021-0442>. Acesso em: 20/abr/2023.
- Yoshikuni, A. C., Dwivedi, R., Zhou, D., Wamba, S.F. (2023). Big data and business *Analytics* enabled innovation and dynamic capabilities in organizations: Developing and validating scale. *International Journal of Information Management Data Insights*, 3(1), 100206. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijime.2023.100206> . Acesso em: 10/mai/2023.
- Yoshikuni, A. C., & Jeronimo, L. R. (2013). Corporate Performance: The IT alignment with business strategy and finance management. Brasport.
- Yoshikuni, A. C., Dwivedi, R., de Lima, R. G. D., Parisi, C., Parisi, C., & Oyadomari, J.C.T. (2023). Role of Emerging Technologies in Accounting Information Systems for Achieving Strategic Flexibility through Decision-Making Performance: An Exploratory Study Based on North American and South American Firms. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40171-022-00334-9>. Acesso em: 10/mai/2023.
- Yin, R. K. (2015). Estudos de caso: planejamento e métodos. Bookman editora.
- Yu, B., Li, C., Mirza, N., & Umar, M. (2022). Forecasting credit ratings of decarbonized firms: Comparative assessment of *Machine Learning* models. *Technological Forecasting and Social Change*, 174, 121255.
- Zanelli, J. C. (2002). Pesquisa qualitativa em estudos da gestão de pessoas. *Estudos da Psicologia*, 7, 79-88.
- Zhao, M., Zeng, Q., Chang, M., Tong, Q., & Su, J. (2021). A Prediction Model of Customer *Churn* considering Customer Value: An Empirical Research of Telecom Industry in China. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2021, Article ID 7160527. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2021/7160527>. Acesso em: 21/jun/2022.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Nilton Galli Bassi é coordenador da área de negócios do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM). Doutorando em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), obteve seu mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Atuou em diversas empresas privadas como gerente de negócios na área de tecnologia. Ele pode ser contatado em nilton.bassi@mackenzie.br; nilton-bassi@uol.com.br.

Adilson Carlos Yoshikuni é professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Ele obteve seus pós e doutorado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV-EAESP. Atuou em diversas empresas privadas como diretor e gerente projetos, e consultor negócios e tecnologia. É coordenador de pesquisa do Grupo de TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance da UPM. Seus interesses de pesquisa incluem: Emerging Technologies, Supply Chain Capabilities, IS Strategies, IT-Business Value, Knowledge Strategy Planning, Strategic Controllershship, Accounting Information Systems, Strategy-as-Practice, Innovation and Ambidexterity. Ele pode ser contatado em adilson.yoshikuni@mackenzie.br; ayoshikuni@terra.com.br

Arnaldo Rabello de Aguiar Vallim Filho é Professor, Pesquisador e Consultor com atuação predominante na área de Modelos Matemáticos e Computacionais envolvendo Ciência de Dados e problemas de Otimização Combinatória. Doutor pela Universidade de São Paulo (2004) e Master of Engineering pela University of Florida (1984). Professor Titular da Faculdade de Computação e Informática, e dos programas de pós-graduação em Computação Aplicada e em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Ele pode ser contatado em arnaldo.aguiar@mackenzie.br.

Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima é Doutor em Administração de Empresas pela EAESP/FGV, com experiência na Indiana University. Ele possui Mestrado em Economia (Finanças) e MBA em Finanças pelo Insper, além de pós-graduações em administração industrial, O&M e administração de recursos humanos. Como professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, lidera pesquisas em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, coordenando o NECOFIN. Representa o CCSA da mesma universidade. Autor e coautor de diversos artigos e livros, incluindo "Contabilidade Gerencial: Ferramentas para melhoria do desempenho empresarial". Com mais de

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

20 anos de experiência, também atua como consultor em controladoria e contabilidade gerencial para empresas de diversos portes. Ele pode ser contatado em ronaldo.lima@mackenzie.br

Napoleão Verardi Galeale é Doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Engenharia de Produção e graduações em Ciências Contábeis e Processamento de Dados pela mesma universidade. Ele é professor e pesquisador na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e no Centro Paula Souza, além de editor da Revista CAFI. Líder de pesquisa em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação, é autor de obras e artigos sobre tecnologia da informação, e consultor em áreas como Governança Corporativa, Sistemas de Informação e IA para empresas. Ele pode ser contatado em nvg@galeale.com.br.

José Eduardo Ricciardi Favaretto é professor do Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui Doutorado e Mestrado Acadêmico em Administração de Empresas (Sistemas de Informação) pela FGV- EAESP. Realizou estágio de Pós-doutoramento em Administração (Difusão de Inovações) na ESPM. Com mais de 30 anos de experiência como empreendedor em Tecnologia de Informação, leciona Metodologia Científica, Business Analytics, AI e outros temas em cursos de MBA na IDE/FGV Management e na ESPM-SP. É Pesquisador em Difusão de Inovações e Ciência de Dados no Grupo de Pesquisa Technology & Management, Accounting and Finance (TAMAF), com artigos publicados em revistas renomadas como RAC, BBR e RAE. Ele pode ser contatado em 1001000004@mackenzie.br.